

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Relevante Rahmenbedingungen für die Implementierung von Unterstützter Kommunikation in Sonderschulen

Eingereicht von: Nathalie Hanselmann-Höchner
Begleitung: Prof. Dr. Melanie Willke
02. Januar 2022

Abstract

Um Unterstützte Kommunikation (UK) in Sonderschulen wirksam zu implementieren, müssen relevante Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Diese Masterthese befasst sich mit der Frage, welche Rahmenbedingungen in einer Sonderschule notwendig sind, so dass eine befriedigende Förderung von Schülerinnen und Schülern ohne Lautsprache stattfinden kann. Methodisch wird die qualitative Erhebung durch vier Expertinneninterviews durchgeführt. Diese Analyse klärt auf, unter welchen Voraussetzungen UK in der Sonderschule implementiert werden kann und zeigt auf, dass nebst den Grundsätzen der UK das Umfeld und die professionellen Kenntnisse der UK-Fachperson, verknüpft mit einem ausgedehnten Engagement für UK, entscheidend beitragen, individuelle multimodale Kommunikationssysteme zu erarbeiten. Dies im Kontext von verschiedenen lebensweltlichen Settings, um die Partizipationsmöglichkeiten für Menschen mit UK zu expandieren.

Vorwort und Dank

Kommunikation ist für ein selbstbestimmtes Leben wesentlich und ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Nicht kommunizieren zu können führt zu einer Reduktion in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wie können Wünsche und Bedürfnisse mitgeteilt werden? Wie werden soziale Beziehungen gepflegt? Menschen mit Einschränkungen in der Kommunikation erleben nicht nur eine Beeinträchtigung in der Verständigung, sondern auch in der sozialen aktiven Partizipation und der Gestaltung Ihrer Lebenswelt.

Im Rahmen eines Praktikums an einer Sonderschule habe ich Unterstützte Kommunikation (UK) kennengelernt und erlebt, wie Alternativen gefunden werden, wenn Menschen sich nicht ausreichend in ihrer Lautsprache ausdrücken können. Das Titelbild ist dort in einem praktischen Einsatz entstanden und steht symbolisch für das Forschungsinteresse der Autorin in dieser Masterarbeit. Der unterstütz kommunizierende Schüler kann dank eines Tasters mit vier farbigen Druckknöpfen selbständig Entscheidungen treffen.

Bei UK wird nicht gefragt, ob ein Mensch kommunizieren kann, sondern wie. Die Auseinandersetzung mit Fachliteratur und der Frage, welche Rahmenbedingungen in Sonderschulen benötigt werden, so dass UK gelingen kann, hat mich dazu bewogen, diese Thematik zu erforschen.

Ich möchte an dieser Stelle speziell meinen Interviewpartnerinnen von allen vier Institutionen danken für Ihr Engagement, Ihre Offenheit und die fachlichen Inputs.

Mein Dank gilt auch allen UK-Fachpersonen in den verschiedenen Institutionen, die mir einen Einblick in das Praxisfeld von UK ermöglicht haben. Der abschliessende Dank gilt Melanie Willke. Sie hat mich in allen Phasen dieser Masterarbeit kompetent begleitet und stand mir stets unterstützend zur Seite.

Inhaltsverzeichnis

1	<u>EINLEITUNG.....</u>	6
1.1	AUSGANGSLAGE UND FRAGESTELLUNG.....	6
1.2	ZIELSETZUNG	7
1.3	HINWEISE ZUR SCHREIBWEISE UND ABKÜRZUNGEN	8
2	<u>THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN ZUR UNTERSTÜTZTEN KOMMUNIKATION</u>	9
2.1	KOMMUNIKATION – EIN MENSCHLICHES GRUNDBEDÜRFNIS	9
2.2	BEGRIFFSBESTIMMUNGEN	9
2.2.1	KOMMUNIKATION, SPRACHE UND SPRECHEN.....	9
2.2.2	UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION	11
2.3	ZIELGRUPPEN UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION	12
2.4	KOMMUNIKATION MIT UNTERSTÜTZT KOMMUNIZIERENDEN MENSCHEN	14
2.5	FORMEN DER UNTERSTÜTZTEN KOMMUNIKATION	15
2.5.1	MULTIMODALE KOMMUNIKATIONSSYSTEME.....	16
2.5.2	KÖRPEREIGENE KOMMUNIKATIONSFORMEN	17
2.5.3	KÖRPEREXTERNE KOMMUNIKATIONSFORMEN	17
2.5.4	KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN	19
2.6	INTERVENTIONSMODELLE IN DER UNTERSTÜTZTEN KOMMUNIKATION	20
2.6.1	DAS PARTIZIPATIONSMODELL	21
3	<u>EINSATZFELDER DER UNTERSTÜTZTEN KOMMUNIKATION</u>	22
3.1	SONDERSCHULEN IM KANTON THURGAU	22
3.1.1	UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION IN DER SONDERSCHULE.....	23
3.1.2	UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION IN DER ERWACHSENENINSTITUTION	23
3.2	PERSONENKREIS	24
3.3	ZIELE UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION.....	24
4	<u>FORSCHUNGSVORGEHEN.....</u>	25
4.1	ZENTRALE PRINZIPIEN QUALITATIVER SOZIALFORSCHUNG.....	25
4.2	VERFAHREN QUALITATIVER FORSCHUNG.....	26
4.3	ERHEBUNGSTECHNIK.....	26
4.3.1	WAHL DER INTERVIEWPARTNER	26
4.3.2	GEWINNUNG DER INTERVIEWPARTNER	27
4.3.3	INTERVIEW A	27
4.3.4	INTERVIEW B	28
4.3.5	INTERVIEW C	28
4.3.6	INTERVIEW D.....	29
4.3.7	ERSTELLUNG DES INTERVIEWLEITFADENS	29
4.3.8	ANGEPASSTE FRAGESTELLUNGEN	30
4.3.9	INTERVIEWDURCHFÜHRUNG.....	31
4.4	AUFBEREITUNGSTECHNIK	32
4.4.1	TRANSKRIPTION	32
4.4.2	TRANSKRIPTIONSPROGRAMM F5.....	33

4.5	AUSWERTUNGSTECHNIK	33
4.5.1	QUALITATIVE INHALTSANALYSE	33
4.5.2	QDA-SOFTWARE (F4ANALYSE) IM QUALITATIVEN FORSCHUNGSPROZESS	34
5	<u>DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE</u>	35
5.1	PERSONENBEZOGENE RAHMENBEDINGUNGEN	35
5.1.1	VORAUSSETZUNGEN UK-FACHPERSON	36
5.1.2	FACHKOMPETENZ	37
5.2	INSTITUTIONSBEZOGENE RAHMENBEDINGUNGEN.....	39
5.2.1	ZEITLICHE UND FINANZIELLE RESSOURCEN	40
5.2.2	IMPLEMENTIERUNG VON UK	40
5.2.3	UNTERRICHTSBEZOGENE ASPEKTE	42
5.2.4	UK IN DER ERWACHSENENINSTITUTION.....	43
5.2.5	KOMMUNIKATIONSHILFEN	44
5.3	RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT.....	47
5.3.1	FACHTEAM DER INSTITUTION.....	48
5.3.2	ELTERNARBEIT	48
5.3.3	ERWACHSENENINSTITUTION	50
5.4	STRUKTURELLE RAHMENBEDINGUNGEN.....	52
5.4.1	BEHÖRDEN/INVALIDENVERSICHERUNG.....	52
5.4.2	HILFSMITTELANBIETER.....	53
6	<u>DISKUSSION DER GEWONNENEN ERKENNTNISSE.....</u>	54
6.1	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	54
6.2	RÜCKBLICK AUF DEN FORSCHUNGSPROZESS.....	59
6.2.1	ERHEBUNGSTECHNIK.....	59
6.2.2	AUFBEREITUNGSTECHNIK.....	61
6.2.3	AUSWERTUNGSTECHNIK	61
6.2.4	GÜTEKRITERIEN QUALITATIVER FORSCHUNG	61
6.3	ABSCHLIESENDE GEDANKEN UND AUSBLICK	62
7	<u>EXKURS: UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION UND INKLUSION.....</u>	65
8	<u>VERZEICHNISSE.....</u>	67
8.1	LITERATURVERZEICHNIS	67
8.1.1	FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN.....	67
8.1.2	UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION	67
8.1.3	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	70
9	<u>ANHANG</u>	71
9.1	LEITFADEN FÜR DAS INTERVIEW	71
9.2	TRANSKRPTIONSREGELN	76
9.3	PARTIZIPATIONSMODELL.....	79
9.4	CODESYSTEM NACH F4ANALYSE (DRESING & PEHL, 2018).....	80
9.5	EHRlichkeitSERKLÄRUNG	81

1 Einleitung

„Alles, was wir sind, sind wir in Kommunikation“ (Jaspers, 1947)

Dieses Zitat des deutschen Philosophen Karl Jaspers hat Mitte des 20. Jahrhunderts die klare Botschaft zum Verständnis von Kommunikation, als universelle Grundlage der menschlichen Existenz, überbracht. Wie kommunizieren aber Menschen, welche über keine oder nur über geringe Lautsprachkenntnisse verfügen?

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik der Unterstützten Kommunikation (UK). UK wird international als „Augmentative and Alternative Communication (AAC)“ benannt und richtet sich an Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich überhaupt nicht oder nur sehr reduziert lautsprachlich verständigen können (Wilken, 2021). Kommunikation vollzieht sich in allen Formen des Zusammenlebens von Menschen, ist ein menschliches Grundbedürfnis, das für eine funktionierende Gesellschaft bedeutsam ist und die soziale Partizipation ermöglicht. Für diejenigen Menschen, welche die Lautsprache nicht ausreichend als zentrale Ausdrucksform beherrschen, müssen Alternativen gefunden werden, die es ihnen ermöglichen, trotz kommunikativer Beeinträchtigung eine Stimme zu haben. Leider verfügen nicht alle Menschen mit einer Kommunikationsbeeinträchtigung über einen Zugang zu Unterstützter Kommunikation. Im schulischen und sonderpädagogischen Bereich muss die Grundlage für die Bildung in Unterstützter Kommunikation aufgebaut werden, so dass der Zugang zu Kultur und Gesellschaft allen Menschen ermöglicht wird.

1.1 Ausgangslage und Fragestellung

Nach Artikel 24 Absatz 3 der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) (UNO, 2006) hat jeder Mensch ein Recht auf Kommunikation. Mit der Ratifizierung der BRK hat das Fachgebiet der Unterstützten Kommunikation einen signifikant höheren Stellenwert erhalten. Der Vollzug und die kompetente Inklusion bzw. die Teilhabe an normalisierten Lebensbedingungen sind ohne Kommunikation nur erschwert möglich. Im Art. 2 der BRK wird festgehalten, dass sämtliche Kommunikationsbarrieren zu verringern sind und der Zugang zu Kommunikation, Sprache, Information und jeglichen Kommunikationstechnologien sicherzustellen ist (Lage & Knobel Furrer, 2014). Aus schulischer Sicht sind Schülerinnen und Schüler ohne Lautsprache dem signifikanten Risiko ausgesetzt, aus Bildungsprozessen ausgeschlossen zu werden.

Das Forschungsinteresse dieser Arbeit besteht darin, herauszufinden, ob an exemplarisch ausgewählten Sonderschulen eine befriedigende Förderung von Schülerinnen und Schülern ohne ausreichende Lautsprachfähigkeit, stattfindet. Wie wird das Konzept der Unterstützten Kommunikation an Thurgauer Sonderschulen umgesetzt und welche Rahmenbedingungen und Qualitätskriterien werden dafür benötigt, um Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu bieten, ihre kommunikativen Fähigkeiten aufzubauen und zu steigern? Die Auseinandersetzung damit führte zu folgender Fragestellung:

- Welche Rahmenbedingungen werden für den erfolgreichen Einsatz von Unterstützter Kommunikation in der Sonderschule benötigt, so dass eine befriedigende Förderung von Schülerinnen und Schülern ohne Lautsprache stattfinden kann?

Um dieser Fragestellung nachzugehen, steht im Zentrum dieser Arbeit, nach einer theoretischen Auseinandersetzung mit Unterstützter Kommunikation, vier Expertinnen- und Experten-Interviews, welche die Autorin mit beauftragten Fachpersonen in Unterstützter Kommunikation an Sonderschulen im Kanton Thurgau durchführt. Mögliche Rahmenbedingungen, welche für eine befriedigende Förderung benötigt werden, kann die fachliche Kompetenz der ausgebildeten Fachpersonen sein, die diagnostische Kompetenz der UK-Verantwortlichen, die Auswahl der multimodalen Kommunikationssysteme, die interdisziplinäre Zusammenarbeit, finanzielle Mittel, zeitliche Ressourcen sowie auch die Qualität der Implementation von Unterstützter Kommunikation.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel meiner Forschungsarbeit ist herauszufinden, ob eine befriedigende Förderung von Schülerinnen und Schülern ohne ausreichende Lautsprachfähigkeit, an exemplarisch ausgewählten Sonderschulen im Kanton Thurgau, stattfindet. Meine Forschungsergebnisse, basierend auf Expertinneninterviews, sollen darlegen, welche Rahmenbedingungen notwendig sind, damit Unterstützte Kommunikation nachhaltig und effektiv implementiert werden kann. Aufgrund der Erkenntnisse aus den Expertinneninterviews, gepaart mit theoretischen Grundlagen aus der Fachliteratur, kann angenommen werden, dass signifikante Rahmenbedingungen für eine Implementierung von Unterstützter Kommunikation an Sonderschulen festgelegt werden können.

1.3 Hinweise zur Schreibweise und Abkürzungen

Die folgenden Hinweise zur Schreibweise dienen der besseren Orientierung innerhalb dieser Masterarbeit. Grundsätzlich sei angemerkt, dass eine geschlechtergerechte Sprache in dieser Arbeit umgesetzt wird. Dabei sollte für Leserinnen und Leser stets das Ziel der geschlechtergerechten Sprache ersichtlich werden, das bedeutet die wertschätzende Darstellung von Frauen und Männern in der Sprache. „Empfehlenswert ist hierfür, konsistent die Formen weiblichen und männlichen Geschlechts zu nennen und gegebenenfalls mit neutralisierenden Formulierungen zu kombinieren“ (Deutsche Gesellschaft für Psychologie, 2019, S. 51).

Im Forschungsteil dieser Masterarbeit, im Rahmen der Interviews, hat sich zufällig ergeben, dass meine Interviewpartnerinnen alle weiblich sind. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichte ich im Forschungsteil auf beide Geschlechterformen und nenne nur das weibliche Geschlecht.

Folgende bewährte Abkürzungen werden in dieser Arbeit verwendet:

LP: Lehrperson

SHP: Schulische Heilpädagogin

SuS: Schülerinnen und Schüler

UK: Unterstützte Kommunikation

2 Theoretischer Bezugsrahmen zur Unterstützten Kommunikation

2.1 Kommunikation – ein menschliches Grundbedürfnis

Das Grundbedürfnis jedes Menschen ist, mit anderen Menschen kommunizieren zu können. Dabei geht es nicht nur darum jemandem sich mitzuteilen, sondern auch von der Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner verstanden zu werden und die Mitteilung aufnehmen sowie entschlüsseln zu können. Das sind äusserst wichtige Austausch- bzw. Kommunikationsformen. Befriedigende Kommunikation erfordert ein Gegenüber, einen situativen Grund und findet in einer Kontextsituation statt. Dank UK erhalten die Betroffenen ein Mittel und Wege, um ihre Wünsche, Gedanken, Meinungen, Interessen und Ideen zu bekunden.

2.2 Begriffsbestimmungen

Im Folgenden werden jene Begriffe definiert, welche für die vorzunehmende Untersuchung zentral sind. Den Auftakt macht der Begriff „Kommunikation“. Anschliessend wird dieser Begriff gegenüber der „Sprache“ abgegrenzt, bevor auf den Terminus „Sprechen“ eingegangen wird.

2.2.1 Kommunikation, Sprache und Sprechen

Kommunikation

„Mit *Kommunikation* bezeichnen wir alle Verhaltensweisen und Ausdrucksformen, mit denen wir mit anderen Menschen bewusst oder unbewusst in Beziehung treten. Kommunikation umfasst deshalb viel mehr als nur die verbale Sprache“ (Wilken, 2021, S. 11). Wird der Blick auf die Kommunikationswissenschaft gerichtet, lautet eines der fünf metakommunikativen Axiome von Watzlawick (2017): „*Man kann nicht nicht kommunizieren*“ (S. 46). Hier geht Watzlawick davon aus, dass jedes Verhalten kommunikativ ist und sobald sich zwei Menschen zur Kenntnis nehmen, dies selbstverständlich ein kommunikatives Zusammensein bedeutet. Die Definitionen von Wilken und Watzlawick veranschaulichen, dass Kommunikation ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren ist und bei weitem nicht nur die verbale Sprache beinhaltet, sondern auch nonverbal oder symbolisch erfolgen kann. Wilken (2021, S. 7f.) weist darauf hin, dass in der regulären Sprachanwendung die Begriffe Kommunikation, Sprache und Sprechen meistens wenig differenziert werden. Um einen Einblick in die vielfältigen Schwierigkeiten zu erhalten, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit besonderen Beeinträchtigungen haben, sind diese Bezeichnungen voneinander abzugrenzen.

Sprache

Die Sprache dient der Expression von Gedanken, Absichten und Wünschen, sie bietet die Möglichkeit mit anderen Menschen zu kommunizieren und steht im Zusammenhang mit kognitiven und sozialen Fähigkeiten. In diesem Abschnitt liegt der Fokus nicht auf der physiologischen Entwicklung der Sprache, sondern auf dem Sprachverstehen und die Sprachanwendung. Sprache entwickelt sich auf rezeptiver und produktiver Ebene, darunter wird das Sprachverstehen und die Sprachanwendung verstanden. Bei einer normalen Sprachentwicklung kann davon ausgegangen werden, dass sich die rezeptiven Sprachfähigkeiten bereits weiterentwickelt haben, bevor sich ein Mensch lautsprachlich äussern kann (Grimm, 2012). Demzufolge ist das entwickelte Sprachwissen, nicht nur aus der reinen produktiven Umsetzung, zu begutachten. In dieser Hinsicht sind unterschiedliche Strategien notwendig, um die eigenen sprachlichen Fertigkeiten zu verwenden und sichtbar zu machen. Hierbei werden auch Mitmenschen benötigt, welche alternative Kommunikationsmöglichkeiten erarbeiten und sich darauf einlassen. Tritt der Fall ein, dass ein Kind die erwartete Resonanz nicht erhält, besteht die Gefahr, dass das Sprachwissen stagniert und sich für das Kind die eigene Lebenswelt verändert (Damag & Haag, 2019). Sprache ist auch ein differenziertes Symbolsystem, das in Bezug auf die Kommunikation relevant ist. Darunter wird die Darstellung durch Wörter, Gebärden oder optische Zeichen verstanden, welche für Handlungen, Sachen, Abläufe und Verhältnisse stehen. Eine gute Sprachauffassung und eine adäquate Sprachfertigkeit hängen nicht von der Sprachfähigkeit ab. Menschen ohne Lautsprache können dank Gebärden, Symbolsysteme oder Sprachausgabegeräte dementsprechende kognitive Kompetenzen entwickeln (Wilken, 2021, S. 12). Als notwendige Grundlage sieht Wilken (2021) für das Erlernen von Sprache die Disposition zum sozialen Zusammenspiel, die Objektpermanenz (kognitive Theorie nach Piaget) und auch determinierte Fähigkeiten, Symbole verstehen zu können.

Als Überleitung zur Verortung von Sprechen gibt Kannengieser (2019) einen Überblick zu Sprechen und Sprache: „Sprechen ist ein motorischer Akt, Sprache ist ein Wissenssystem. Sprechen ist Stimmerzeugung und Artikulation, Sprache ein Inventar von Elementen und Regeln“ (S. 3).

Sprechen

Mit dem Sprechen wird das Erzeugen der hörbaren Sprache charakterisiert. Dafür werden spezifische Normlaute der Sprache benötigt, welche dann zu Wörtern kombiniert werden. Um sich eine Sprache aneignen zu können, werden verschiedene elementare Grundlagen benötigt sowie auch besondere motorische und kognitive Eignungen.

„Sprechen ist ein besonders effektives und differenziertes Mittel der Kommunikation“ (Wilke, 2021, S. 12). In der schulischen und ausserschulischen Lebenswelt nimmt die Lautsprache eine zentrale Rolle in der Kommunikation ein. Schülerinnen und Schüler, welche sich nicht oder nur ungenügend mit Lautsprache verständigen können, sind in der Schule bei der Wissensvermittlung und Verarbeitung beeinträchtigt, haben mehr Mühe soziale Kontakte aufzubauen und können ihre Fähigkeiten sowie Fertigkeiten nur erschwert zeigen. Weil sie aufgrund mangelnder Verständigungsmöglichkeiten nicht ausreichend am Schulleben teilnehmen können, tragen sie ein hohes Risiko, von Bildungsprozessen ausgeschlossen zu werden (Erdélyi & Thümmel, 2019, S.423f.).

Um Sprechen zu können ist die Artikulation wichtig, denn die jeweiligen Laute müssen richtig gebildet werden. Im Folgenden auch von Bedeutung ist die Satzstruktur (Syntax), bei der es um die Wortfolge und die Satzgliederung geht, gefolgt von der Pragmatik. Diese bezieht sich auf die Absicht, welche mit den formulierten Worten verwirklicht werden kann. Jene Art der Sprachverwendung steht immer in einem sozio-kulturellen Kontext, in welchem sie gebraucht wird (Grohnfeldt, 2007, S. 254). In jeder Gesellschaft gibt es Regeln im Umgang mit der Sprache, welche je nach Situation und beteiligten Personen festgelegt und im Laufe der Entwicklung erlernt wird. Wesentlich beeinflusst wird die Kommunikation auch durch die Sprechflüssigkeit, die Lautstärke, die Betonung und die Resonanz (Wilke, 2021, S. 12).

2.2.2 Unterstützte Kommunikation

Dieses Kapitel beginnt mit einer Definition der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e. V. (2021):

Unterstützte Kommunikation ... orientiert sich an einem humanistischen Menschenbild und betont das Recht eines jeden Menschen auf Selbstbestimmung und Partizipation. Unterstützte Kommunikation geht davon aus, dass jeder Mensch ein Bedürfnis nach Kontakt und Kommunikation hat. Ausgehend von den aktuellen Kompetenzen einer Person entwickelt Unterstützte Kommunikation individuelle Massnahmen für eine bessere Verständigung und mehr Mitbestimmung im Alltag (Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation, 2021, Absatz Über UK).

Die Ratifizierung der UN-Konvention (UNO, 2006) über die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen macht deutlich und erfordert eine Veränderung der Denkweise, dass jeder Mensch das Recht hat, zu kommunizieren. Im Zentrum steht hier, wie Menschen mit einer Kommunikationsbeeinträchtigung unterstützt werden können, bei der Ausübung ihres Rechts, so dass auch sie eine Stimme erhalten.

Dank UK erhalten diese Menschen eine alternative Ausdrucksmöglichkeit. Verschiedene Hilfsmittel und unterschiedliche Massnahmen der UK ermöglichen eine Verständigung und demzufolge auch eine Partizipation in allen Lebensbereichen.

2.3 Zielgruppen Unterstützte Kommunikation

Die Gesellschaft der Menschen, die nicht oder nicht ausreichend über die Lautsprache kommunizieren kann, ist sehr heterogen. Weid-Goldschmidt (2021) integriert in ihren vier Zielgruppen auch Menschen, die eine Beeinträchtigung oder Behinderung erworben haben. Weid-Goldschmidt (2021, S. 31f.) benennt vier Zielgruppen, welche sich durch unterschiedliche kommunikative Kompetenzen unterscheiden. Die Bandbreite der Menschen, die eine Kommunikationsunterstützung benötigen, dehnt sich zwischen Personen, die schwerste Beeinträchtigungen in ihrer Entwicklung aufweisen, oder Menschen im Wachkoma, bis zu Personen, die keine ausreichende oder fehlende Lautsprachefähigkeit aufweisen. Diese Einteilung von Weid-Goldschmidt (2021) erfolgt, um vor allem entsprechende Implikationen im Einsatz von Methoden der UK gestalten zu können. Zu beachten ist auch, dass kommunikative Kompetenzen veränderbar sind und immer nur im Einzelnen eingeschätzt werden können. Möglicherweise ist eine Person in einer Kompetenzstufe eingeteilt, die vor einer Schädigung schon entwickelt war.

Gruppe 1: Sinneseindrücke durch Aussenreize

Menschen, die zur Gruppe 1 zugeteilt werden, haben eine reduzierte oder keine bewusste Perzeption des eigenen Ich und der Umwelt. Signale und Reaktionen dieser Personen sind für die Kommunikationspartner schwierig zu deuten. Umgekehrt zeigt sich im Allgemeinen keine direkt verständliche Reaktion auf Angebote der Kommunikationspartner hin.

Diese Menschen leiden unter einer schweren Beeinträchtigung, verursacht durch von Geburt an vorhandene schwere Hirnschädigungen oder zu einem späteren Lebenszeitpunkt eingetretene Schädigungen des Zentral-Nervensystem. Weid-Goldschmidt (2021) betont, „Menschen, die über nicht-intentionale Vorläuferfähigkeiten kommunikativ-sprachlicher Kompetenzen verfügen und bei denen der Dialog in erster Linie über die körpernahen Sinne möglich ist“ (S.12).

Gruppe 2: Im Heute kommunizieren

Menschen, die in die zweite Gruppe eingeteilt werden, verfügen über basale kommunikative Kompetenzen, wie die Triangulierungsfähigkeit.

Beim triangulären Blickkontakt, auch als referentieller Blick bezeichnet, erstellt das Kind einen Bezug zum Dreieck „Ich-Du-Gegenstand“, wobei der Blickkontakt und die Gestik der Lenkung gemeinsamer Aufmerksamkeit dient (Nonn, 2020).

Weid-Goldschmidt (2021) gibt folgende Umschreibung:

Der Gruppe 2 werden hier Kinder, Jugendliche und Erwachsene zugeordnet, die zwar intentional für Kommunikation offen sind, deren symbolische Kompetenzen allerdings nicht (noch nicht oder nicht mehr) ausreichen, um das komplizierte Symbolsystem der Sprache, insbesondere das der Lautsprache, mehr als in Ansätzen zu verstehen. (S. 45)

Bei Menschen dieser Personengruppe bestehen die Beeinträchtigungen von Geburt an oder bei erwachsenen Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen (zum Beispiel in einem bestimmten Stadium der Alzheimer-Erkrankung). Das kommunikative Verhalten ist verändert, es können nur Fragmente des Gesprochenen im situativen Bezugsrahmen verstanden werden. Reine lautsprachlichen Ja-Nein-Fragen, die nicht in einer klaren situativen Konstellation stehen und mit Gesten unterstrichen werden, sind für diese Personengruppe schwierig zu verstehen. Analog ist es bei Kindern im ersten Lebensjahr, welche die Lautsprache ausschliesslich im situationsbedingten Zusammenhang verstehen (Weid-Goldschmidt, 2021).

Gruppe 3: Symbolische Kommunikation

In der dritten Zielgruppe werden Menschen charakterisiert, welche die gehörte Lautsprache sowie die Gebärdensprache, taktile Gebärden oder graphische Symbolabbildungen mit Annahmen, Vermutungen und Sprachstrukturen kombinieren. „Kognitive oder schwere linguistische Beeinträchtigungen bedingen, dass sprachliche Inhalte nicht (oder nicht mehr) dem entsprechen, was andere Personen im vergleichbaren Lebensalter verstehen können und sagen möchten“ (Weid-Goldschmidt, 2021, S. 62). Ursachen dafür können angeborene oder frühzeitig erhaltene Schädigungen sein sowie auch Folgen von später verursachten Beeinträchtigungen (schweres Schädel-Hirn-Trauma). Die Personengruppe 3 kennzeichnet sich durch eine besonders hohe Heterogenität in den Bereichen Sprachverstehen und Sprachgebrauch aus, aber entsprechen nicht oder nicht mehr dem Stand von Menschen im vergleichbaren Lebensalter.

Gruppe 4: Vielfältige Kommunikation

„Die Personen der vierten Gruppe können altersgemäss kommunizieren und mit geeigneten Hilfen *sprechen*“ (Weid-Goldschmidt, 2021, S. 12). Auch hier kann es Menschen betreffen, die von Geburt an, infolge Schädigungen, betroffen sind oder ihre Sprechfähigkeit verloren haben. In dieser Gruppe besteht die Gefahr, dass die vielfach schwerwiegenden körperlichen Beeinträchtigungen mit geistiger Hilflosigkeit vergleichbar gemacht werden. Beispielsweise kann eine Bewegungsunfähigkeit des Mundes, die Artikulation verunmöglichen oder Menschen mit einer erworbenen Sprechunfähigkeit haben all ihre Gedanken und Gefühle im Kopf, aber können diese nicht aussprechen (Weid-Goldschmidt, 2021, S. 81f.).

In Ergänzung zu Weid-Goldschmidt (2021) folgt nun eine kurze Übersicht zu einer fachlich anderen Einteilung. Auch hier ist die Zielgruppe der UK alle Menschen, die sich nicht ausreichend gut lautsprachlich verständigen können. Nach Braun (2008, S. 3f.) werden drei Zielgruppen unterschieden:

- UK als Ausdrucksmittel. Dazu gehören Menschen, welche die Lautsprache adäquat verstehen können, aber ungenügende Fähigkeiten haben, sich mit der Lautsprache auszudrücken.
- UK als Unterstützung beim Spracherwerb und Ergänzung zur Lautsprache. Zu dieser Zielgruppe wurden nach Braun (2008) Menschen eingeteilt, die UK als Unterstützungssprache verwenden. UK erleichtert die Sprachentwicklung und kann mit Hilfsmittel die Lautsprache unterstützen.
- UK als Ersatzsprache. Diese Zielgruppe beinhaltet Menschen, denen UK als Ersatzsprache dient. Sie können die Lautsprache nicht einsetzen.

2.4 Kommunikation mit unterstützt kommunizierenden Menschen

Im Zentrum dieses Kapitels folgen die relevanten Besonderheiten zum kommunikativen Verhalten und Unterstützter Kommunikation nach Wachsmuth (2020, S. 101f.). Ein Schwerpunkt liegt auf dem Kind und seiner kommunikativen Entwicklung mit UK. Kinder, welche UK benötigen, haben praktisch nie die Gelegenheit, im Alltag ihre eigene Kommunikationsart zu betrachten. Dadurch, dass UK keine Muttersprache ist und demzufolge kein Modelllernen stattfinden kann, wird UK nicht natürlich erlernt. Die Übungsmöglichkeiten mit Kommunikationshilfen reichen häufig nicht aus, um das Hilfsmittel vollumfänglich in den Griff zu bekommen.

Darüber hinaus weichen die verschiedenen, nicht gleichwertigen Kommunikationsmodi (z.B. visueller oder auditiver Kommunikationsmodus), welche zur Übertragung einer Äusserung benutzt werden, von dem üblichen Dialogverhalten mit der Lautsprache ab. Kinder mit Lautsprache können aus einem riesigen Fundus an Ausdrucksmitteln auswählen, hingegen für unterstütz kommunizierende Menschen ist das Vokabular fremdbestimmt ausgewählt worden. Die Gesprächsstruktur, welche den Beginn und Abschluss eines Dialogs bildet, sowie das Zusammenspiel von Blickkontakt, Mimik und Gestik ist in der Kommunikation mit unterstütz Kommunizierenden besonders zu beachten. Irritationen können auch dadurch entstehen, dass ein Gespräch mit UK viel Zeit benötigt, der sprechende Partner im Gesprächsfluss darüber hinaus weitere Fragen stellt und sich für den UK-Nutzer Schwierigkeiten herausstellen, um dem Gespräch zu folgen. Weitere Erschwernisse in der Kommunikation mit unterstütz kommunizierenden Menschen kann die persönliche Sichtweise von Bezugspersonen zu UK sein oder die zur Verfügung stehenden möglichen Kommunikationspartner. Besonders frustrierend ist auch ein Kommunikationsabbruch, welcher durch eine verfehlte Ko-Konstruktion des Sprechenden verursacht werden kann (Wachsmuth, 2020, S. 101-107). Mit dem Begriff Ko-Konstruktion sind Äusserungen gemeint, die oft mehrdeutig sind. Verfügt jemand über ein geringes Vokabular, müssen Begriffe oft umschrieben werden und das führt dazu, dass durch Nachfragen oder Klärungsstrategien herausgefunden werden muss, was die unterstütz kommunizierende Person mitteilen möchte. Diese gemeinsame Entschlüsselung wird als Ko-Konstruktion bezeichnet (Nonn, 2011, S. 13).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Menschen mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten oftmals nicht verstanden werden, wie sie sich auf ihre eigene subjektive Art und Weise ausdrücken, aber ihnen kaum Möglichkeiten gewährt werden, um kommunikative Erfahrungen zu realisieren. Darüber hinaus wird die eigene Identität nicht genügend ausdifferenziert, soziale Beziehungen bleiben reduziert und letztendlich führt dies zu einer Auswirkung auf die kognitive Entwicklung.

2.5 Formen der Unterstützten Kommunikation

In den Fachbereich UK gehören alle pädagogischen und therapeutischen Unterstützungsmöglichkeiten, die in irgendeiner Form eine kommunikative Situation ermöglichen.

Im Allgemeinen umfasst UK alle Formen und Methoden der Kommunikation und diese werden unter einem multimodalen Kommunikationskonzept zusammengefasst in körpereigene und externe Kommunikationsformen (Lüke & Vock, 2019, 18f.):

- **Körpereigene Kommunikationsformen**
 - Laute, ev. Lautsprache
 - Mimik, Gestik
 - Gebärden
 - Blick
 - Atmung
- **Körperexterne Kommunikationsformen**
 - Nicht-elektronische Kommunikationshilfen: Gegenständliche Zeichen, sogenannte Objekte und Realgegenstände, Fotos, Zeichnungen, Symbolsammlungen und -systeme und die orthographische Schrift.
 - Elektronische Kommunikationshilfen: Hilfen zur Kommunikationsanbahnung, einfache bis komplexe Kommunikationshilfen mit Sprachausgabefunktion, Geräte mit Symboleingaben und oder Schrifteingaben.

Bober und Franzkowiak (2001) verstehen unter den Formen der UK nebst den Kommunikationshilfen (körpereigene/externe) auch Strategien, welche den Kommunikationsprozess mit augmentativen (lautsprachergänzenden) und alternativen (lautspracheretzenden) Techniken unterstützen. Weiter beschreibt auch Braun (2008), dass Kommunikationsstrategien, nebst den körpereigenen Kommunikationsformen und den externen Unterstützungsangeboten, zu einem effektiven individuellen Unterstützungssystem für die betroffene Person führen.

2.5.1 Multimodale Kommunikationssysteme

UK basiert darauf, dass auch unterstützt kommunizierenden Menschen ein umfangreiches multimodales Kommunikationssystem zugänglich gemacht wird, denn jeder Mensch kommuniziert täglich multimodal (Vock & Lüke, 2019, S. 19).

Vergegenwärtigt man sich, wie wichtig multimodale Kommunikation schon für einen sprechenden Menschen ist, lässt sich daraus schliessen, dass nicht oder kaum lautsprachlich kommunizierende Personen über ein ausgedehntes multimodales Kommunikationssystem besitzen sollten, um fruchtbar kommunizieren zu können.

2.5.2 Körpereigene Kommunikationsformen

Im multimodalen Kommunikationskonzept aller Menschen werden körpereigene Kommunikationsformen häufig eingesetzt und sie sind möglicherweise, vermutlich aufgrund des unmittelbaren Zugriffs, die am meisten verwendete Methode der UK. Dazu gehören alle Körperregungen, die Lautsprache, einzelne Laute, Gesten, Gebärden sowie auch die Mimik und Blicke. Bedeutsam für Menschen mit komplexen und umfassenden Behinderungen sind die basalen Kommunikationsformen, wie Blicke, einzelne Laute und die Atmung (Lüke & Vock, 2019, S. 22f.). Im Kontext von UK sind die körpereigenen, motorisch-visuellen Kommunikationsformen von grösster Bedeutung, weil infolge der nicht genügenden Lautsprache diese spontan und direkt ausgeführt werden können. Jedoch ist ihre Ausdrucksweise begrenzt und wird im Rahmen eines multimodalen Kommunikationssystems durch externe Formen erweitert (Nonn, 2011, S. 46f.). Dies trifft bei den Gesten und Gebärden so nicht zu, weil durch den Einsatz von Gebärden ein umfangreicher Wortschatz zur Verfügung steht und daraus auch die besondere Stellung der Gebärden in UK resultiert. Der Einsatz von Gebärden findet lautsprachunterstützend statt. Dafür wird ein gemeinsames Gebärdenkommunikationssystem in allen Institutionen in der Schweiz benötigt, um die Verständigung untereinander zu verbessern und interaktionsförderliche Bedingungen zu gestalten.

2.5.3 Körperexterne Kommunikationsformen

Unter den körperexternen Kommunikationsformen werden alle kommunikativen Handlungen verortet, welche mit Unterstützung von einem Hilfsmittel realisierbar sind. Darauf folgt eine Unterteilung in nichtelektronische und elektronische Kommunikationsformen.

Die **nicht-elektronischen Kommunikationshilfen** werden eingeteilt in:

- Realgegenstände, Modelle, Miniaturen oder Teile eines Gegenstandes.
- Fotos, Symbole und die Schriftsprache werden auf Bildkarten, Kommunikationstafeln, Kommunikationsordnern oder Kommunikationsbücher dargestellt (Lüke & Vock, 2019, S. 31f.).

Im Zusammenhang körperexterner Kommunikationsformen ist die Vokabularwahl von höchster Relevanz. Jede unterstützte Kommunikationsform ist in ihrem Ausdruck und Abbildung limitiert, sollte aber Kern- als auch Randvokabular nutzen.

Für viele, unterstützt kommunizierende Menschen, stellen diese Kommunikationshilfen das Hauptkommunikationsmedium dar und repräsentieren einen wichtigen Teil ihres eigenen multimodalen Kommunikationssystems. Auch elektronische Kommunikationshilfen, welche sich fortentwickeln oder erneuern, können als Hauptkommunikationsmedium oder als Ergänzung zu anderen Kommunikationshilfen genutzt werden.

Die elektronischen Kommunikationshilfen sind sehr umfangreich auf dem Markt und werden fortwährend weiterentwickelt, so dass eine Beschreibung dieser nicht möglich ist. Lüke und Vock (2019, S. 54f.) gibt folgende Kategorisierung der **elektronischen**

Kommunikationshilfen:

- Hilfen zur Kommunikationsanbahnung, Taster und sprechende Tasten.
- Einfache symbolisierte Kommunikationshilfen (Unterschied in Art und Darstellungsform des Vokabulars) und Geräte mit Papiersablonen.
- Dynamische Kommunikationshilfen, wie „Boardmaker“, „Tabulo“, „PictoSelector“ mit symbolbasierten Vokabularflächen (grosse Auswahl an bereits vorgefertigten Kommunikationsbüchern, -ordnern und -tafeln).
- Schriftbasierte Kommunikationshilfen mit Vokabularflächen. Diese haben den Vorteil, dass die Nutzer jede erdenkliche Aussage tätigen können. Eine Auswahl bestimmter Wörter durch Dritte ist nicht nötig.

Exkurs – Das Tablet als Kommunikationshilfe

Dem Tablet als Kommunikationshilfe steht eine besondere Rolle zu. Vorteilhaft sind sicherlich die einfache Nutzung und der Zugang zu einem Tablet, da möglicherweise auch Familienmitglieder schon eines besitzen. Nennenswert sind auch die vielen attraktiven Apps, welche die Neugierde und das Interesse wecken. Die fortlaufenden Aktualisierungen der jeweiligen Apps ermöglichen der Nutzerin oder dem Nutzer auf dem neusten Stand zu bleiben. Das Tablet hat in der Gesellschaft seinen Stellenwert gefunden und wird auch gerne von nicht unterstütz kommunizierenden Personen genutzt. Dieser „normale“ Umgang mit dem Tablet kann entstigmatisierend auf unterstütz kommunizierende Menschen wirken. Tablets können auch unterstützend im Unterricht oder in der Sprachtherapie wertvolle Dienste leisten, dies beispielsweise, wenn diagnostische Informationen gesammelt werden. Der Nachteil eines Tablets für UK-Nutzer ist, dass bei gewissen, häufig kostenlosen Apps, die Funktionen eingeschränkt sind oder das Vokabular mangelhaft und unangepasst erscheint. Zudem existieren für viele Apps keine Fingerführungen oder die Nutzung eines Scanningverfahren wird von den Apps nicht unterstützt (Lüke & Vock, 2019).

Die Schweizerische Stiftung für elektronische Hilfsmittel FST (2021) hat eine Auswahl an interessanten kostengünstigen Apps für unterstütz kommunizierende Menschen auf ihrer Plattform zur Verfügung gestellt und weist darauf hin, dass die Vielfalt und Qualität von neuen Apps sich in einer rasanten Entwicklung befinden, mit allen Vor- und Nachteilen.

2.5.4 Kommunikationsstrategien

Kommunikationspartnerinnen und -partner tragen wesentlich zu einer erfolgreichen Kommunikation zwischen allen Beteiligten bei. Zudem führt eine gesprächsoffene Haltung mit einem hohen Mass an Geduld, das Anbieten von Hilfe, lobende Worte und die Bereitstellung der Hilfsmittel zu einer hilfreichen Kommunikationssituation. Lüke und Vock (2019) weisen darauf hin, dass für eine Vielzahl an Menschen der Kontakt zu unterstütz kommunizierenden Menschen unbekannt ist und sie möglicherweise in einer solchen Gesprächssituation mit Befangenheit reagieren. Des Weiteren benötigen Menschen als Voraussetzung zum uneingeschränkten Gebrauch von UK-Methoden ein Modell. Das sind Menschen aus der Sprachtherapie, Schule oder Bezugspersonen, die eine sprachbegleitende und beispielhafte Anwendung der gewählten UK-Methode erzeugen können. Diese Methode nennt sich «Modelling» und dabei geht es darum, dass die Bezugspersonen die Kommunikationssysteme als Vorbilder in den unterschiedlichen Situationen flexibel anwenden können. Es geht nicht darum, dem unterstütz kommunizierenden Menschen zu zeigen, wo ein Wort auf einer Kommunikationstafel ist, sondern darum, wie man das Wort in der kommunikativen Situation anwendet. Dieses Vorgehen, welches von Sachse (2009) als wichtigstes Prinzip im Rahmen der UK-Interventionen benannt wird, funktioniert so, dass die Aussagen der UK-Person korrigiert und erweitert werden. Konkret spricht man davon, zwei bis drei Wörter mehr zu gebrauchen, als die UK-Nutzerin oder der UK-Nutzer pro Aussage formuliert (Sachse, 2009, S. 119-122).

Angehend an die vorhergehenden Erläuterungen zum Umgang mit unterstütz kommunizierenden Menschen folgen zwei spezifische Kommunikationsstrategien, wobei nur auf die erste genauer eingegangen wird.

Die Fragestrategie bei vorhandenem Ja-Nein-Konzept

Entscheidungsfragen (ja/nein) beantworten zu können, kann ein Weg sein, um Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen oder sich in Abläufen zu involvieren. Ist ein Ja-Nein-Konzept bei einem UK-Nutzer aufgebaut worden, ist es sinnvoll, dass die Bezugsperson mit einer systematischen Fragestrategie vorgeht, welche viele Gedanken der unterstütz kommunizierenden Person erschliessen können.

Die Kommunikationspartnerin oder der Kommunikationspartner muss erkennen, dass er einiges erfragen kann und die Möglichkeit eintreten kann, dass der «nichtsprechende» Mensch ungewöhnliche Überlegungen formuliert. Dafür sind Kenntnisse der individuellen Situation notwendig und ist besonders erfolgreich bei engen Bezugspersonen. Entscheidend bleibt aber die Abhängigkeit von dem unterstütz kommunizierenden Menschen zu der Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner (Weid-Goldschmidt, 2021, S. 70f.).

Die zweite Kommunikationsstrategie wird hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt und beinhaltet die «Social scripts», welche als vorstrukturierte Massnahme für ein Gespräch hilfreich sein können (Lüke & Vock, 2019, S. 86f.).

2.6 Interventionsmodelle in der Unterstützten Kommunikation

Interventionen im UK-Bereich erleichtern dem unterstütz sprechenden Menschen die Kommunikation und die Teilnahme an Alltagsaktivitäten, jedoch müssen sie vorbereitet werden und dürfen nicht dem Zufall überlassen werden. Dafür eignen sich Interventionsmodelle, bei welchen analysiert wird, mit welchem Angebot, losgelöst davon, welcher Zielgruppe die Person angehört, eine Kommunikationsmöglichkeit hergestellt werden kann. Ein Interventionsmodell ermöglicht den strukturierten und systematischen Ablauf bei der Planung von Unterstützter Kommunikation und hilft herauszufinden, weshalb kommunikative Schwierigkeiten auftreten. Dabei müssen alle Kommunikationspartner einbezogen werden und der Erfolg ist wesentlich vom Verhalten dieser abhängig (Weid-Goldschmidt, 2021, S. 23). Um die Ziele in der Interventionsplanung richtig zu definieren, ist es unabdingbar, die momentanen Kenntnisse der betreffenden Person diagnostisch zu analysieren. Dabei ist es irrelevant, welchen Schweregrad einer Beeinträchtigung vorliegt, denn jedes Kind hat die Voraussetzung, Fähigkeiten im Rahmen der Interventionen mit UK zu erwerben. In Anlehnung an Lüke und Vock (2019, S. 88f.) existieren verschiedene Förder- und Therapiekonzepte für eine sprachtherapeutische Intervention. Auf das Partizipationsmodell, welches das Ziel verfolgt, die kommunikativen Fähigkeiten von Menschen mit wenig oder stark eingeschränkten Ausdrucksmöglichkeiten auszuweiten, wird im nächsten Abschnitt eingegangen. Nicht zu vergessen und wichtig sind die individuellen Lösungen und Anpassungen, welche für Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen erarbeitet werden.

2.6.1 Das Partizipationsmodell

Das Partizipationsmodell ist erstmals von Beukelman und Mirenda 1998 entwickelt worden, um ein systematisches Vorgehen in Förderungsaktivitäten für Menschen mit schweren Kommunikationsbeeinträchtigungen zu vereinfachen.

Dieses spezifische Interventionsmodell stellt die sozio-kulturellen Bedingungen der Lebenswelten von Menschen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen ins Zentrum und analysiert Partizipationsbarrieren. Seither wurde das Partizipationsmodell von Beukelman und Mirenda (2013) leicht verändert und ist von Antener (2001) auf eine deutsche Version adaptiert worden. Das Partizipationsmodell (siehe Anhang 9.3) legt dar, dass in der Kommunikationsförderung nicht nur das Verstehen und Mitteilen von Grundbedürfnissen im Zentrum steht, sondern der Mitbestimmungsgrad der Teilhabe einer Person an sozialen Ereignissen, als Schlüsselfaktor für die Kommunikationsentwicklung betrachtet wird. Als erstes werden die Partizipationsmuster und Kommunikationsbedürfnisse in Alltagsaktivitäten der betroffenen Person identifiziert und mit den Anliegen sowie Bedürfnissen nicht beeinträchtigter Gleichaltrigen gegenübergestellt. Dies findet anhand einer «Fragen-Checkliste» statt.

Eine insuffiziente Partizipation wird damit erklärt, dass zwei Formen von Teilhabebbarrieren bestehen. Eine Form ist die Gelegenheitsbarriere, welche in der Umwelt durch andere Personen verursacht wird. Dies kann beispielsweise fehlendes Wissen, unzureichende Fertigkeiten oder mangelnde institutionelle Handlungsabläufe sein. Die andere Form von Barriere ist die Zugangsbarriere, welche in Interaktionen mit personenbezogenen Faktoren entsteht, und sich durch Einstellungen sowie reduzierte Ressourcen der unterstützten kommunizierenden Person zusammensetzt. Anhand der definierten Barrieren kann in einem weiteren Schritt Interventionen geplant, ausgeführt und begutachtet werden (Antener, 2008).

UK-Interventionen sind dynamische und fortlaufende Prozesse, die normalerweise über einen längeren Zeitraum dauern. Zu Beginn einer UK-Intervention wird das Kommunikationssystem auf die gegenwärtige Situation angepasst und erleichtert möglichst schnell die Interaktion mit Angehörigen und Bezugspersonen. Danach wird das Kommunikationssystem auf Anforderungen in der Zukunft ausgerichtet. Schlussendlich sollte regelmäßig überprüft werden, ob die gewählten Kommunikationsstrategien den Bedürfnissen der unterstützten kommunizierenden Personen gerecht werden und vermehrte funktionale Partizipation in ausgewählten Alltagsaktivitäten stattfindet. Ein solches Prozedere empfiehlt sich auch in inklusiven Settings, um eine gleichberechtigte Teilhabe allen Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 239).

3 Einsatzfelder der Unterstützten Kommunikation

3.1 Sonderschulen im Kanton Thurgau

Der Kanton Thurgau hält in seinem Sonderschulkonzept fest, dass jedes Kind das Recht auf eine adäquate Entwicklung und Bildung hat. Dafür muss es am Schulprozess teilhaben können. Jeder Kanton in der Schweiz kann Kindern mit einem ausgewiesenen hohen Förderbedarf oder einer Behinderung, bei welchen die vorgesehenen pädagogischen Interventionen einer Regelschule nicht ausreichen, Sonderschulverordnungen bewilligen. Ein möglicher Sonderschulbedarf eines Kindes wird durch die Abteilung Schulpsychologie und die Logopädie des Amtes für Volksschule durch das Standardisierte Abklärungsverfahren (SAV) geprüft. Der Nachweis eines Sonderschulbedarfs hat das Amt für Volksschule Thurgau (AVTG, 2021) in ihrem Sonderschulkonzept festgelegt und kann im Fall einer geistigen Behinderung, einem ausgeprägten Entwicklungsrückstand, Bewegungs- und Sinnesbehinderung, Verhaltensstörung, Sprachstörung oder einer Mehrfachbehinderung bescheinigt werden. Durch die regelmässige Überprüfung des Sonderschulbedarfs eines Kindes wird sichergestellt, dass das Kind eine adäquate Bildung erhält. Möglicherweise wird ein Kind, aufgrund seiner Beeinträchtigung, während der gesamten obligatorischen Schulzeit in einer Sonderschule unterrichtet.

Nebst den Angeboten im Frühbereich, gibt es im Kanton Thurgau zwei Möglichkeiten der Sonderschulung, die integrative und die separative Sonderschulung.

Integrative Sonderschulung (InS)

Durch eine integrative Sonderschulung (InS) werden Schülerinnen und Schüler mit ausgewiesenem Sonderschulbedarf in der Regelschule integriert beschult. Die Kinder und Jugendlichen besuchen eine Regel- oder Kleinklasse und erhalten eine angemessene heilpädagogische Unterstützung. Im Bereich der InS sind auch die Kleinklassen verortet, die zu den Sonderklassen gehören. Diese Kleinklassen verfügen über individuelle Lernprogramme und zeichnen sich durch ein reduziertes Unterrichtstempo aus. In diesem Setting können Kinder mit einer allgemeinen Lernbehinderung oder mit Verhaltensauffälligkeiten gezielter gefördert werden als in einer Regelklasse. Unterstützung bezüglich Zuteilungen und Massnahmen einer InS, finden durch anerkannte Sonderschulen statt.

Separative Sonderschulung

Kinder, welche eine Sonderschule besuchen, benötigen eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene intensive Förderung. Eine separative Sonderschulung ist für Kinder mit Schwierigkeiten in der geistigen Entwicklung, der Sprachentwicklung oder bei herausforderndem Verhalten indiziert.

Die offiziellen Lehrpläne sind angepasst an die Bedürfnisse der Kinder und im Falle einer starken Entwicklungsbeeinträchtigung werden individuell angepasste Lernziele in Lehrplänen entwickelt, wobei nebst den schulischen Fächern auch praktische Fertigkeiten gefördert werden. Gründe für eine separative Sonderschulung oder ob die integrative Variante gewählt wird, hängt massgeblich mit der Lebensweltsituation des Kindes und dem Ausmass der Beeinträchtigung zusammen und wird für jedes Kind entsprechend geprüft (AVTG, 2021).

3.1.1 Unterstützte Kommunikation in der Sonderschule

In den unterschiedlichen vorschulischen und schulischen Einrichtungen für Kinder mit einer Behinderung, gibt es eine Zunahme an schwer oder mehrfach beeinträchtigten Kindern in allen Behinderungsgruppen. Beweisend dazu spricht die stetig steigende Sonderschulquote, parallel zu dem Anstieg der Schülerzahlen, im Bereich der integrativen und separativen Sonderbeschulungen (schulblatt AVTG, 2020). Dies führt dazu, dass auch der Anteil an Kindern, welche sich nicht oder nur ungenügend ausdrücken können, kontinuierlich steigt. Kommunikationsschwierigkeiten betreffen vor allem Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung, einer Körperbehinderung oder einer Autismus-Spektrum-Störung. Im Kanton Thurgau besteht kein einheitliches Programm zur Unterstützten Kommunikation, wobei an einigen Sonderschulen Fachkonzepte oder Fachstellen zu UK gegründet wurden, die meistens über Spenden finanziert sind. Fachunterricht in UK findet in einem 1:1 oder Kleingruppen Setting statt. Die UK-Fachperson ist in der Regel Logopädin oder Schulische Heilpädagogin, die sich in Unterstützter Kommunikation weitergebildet haben.

3.1.2 Unterstützte Kommunikation in der Erwachseneninstitution

Bedauerlicherweise haben nicht alle Erwachsenen in ihrer obligatorischen Schulzeit die notwendigen kommunikativen Fähigkeiten erworben oder sie haben diese altersbedingt verloren. Die entstehenden Herausforderungen benötigen eine angemessene Bewältigung und Lösungen, so dass Unterstützte Kommunikation auch an Erwachseneninstitutionen umgesetzt wird. UK ist an kein Alter gebunden. Dabei sind die Bedürfnisse von Menschen zu berücksichtigen, die infolge Krankheit oder altersbedingten Beeinträchtigungen über stetig weniger verbale Kommunikationsfähigkeiten verfügen.

Um den besonderen Bedürfnissen der Erwachsenen Rechnung zu tragen, bedarf es einer differenzierten Reflexion zu Lebensalter und persönlichen Lebensbedingungen (Wilken, 2021, S. 7f).

3.2 Personenkreis

In Ergänzung zu Kapitel 2.3 „Zielgruppen Unterstützte Kommunikation“ folgen im anschliessenden Kapitel nun allgemeine Überlegungen zu dem Personenkreis im Einsatzfeld der Unterstützten Kommunikation. Die Personengruppe, welche Unterstützte Kommunikation bedarf, ist ausgesprochen vielfältig. Die Behinderungen bzw. Krankheiten, welche zu vorübergehenden, andauernden oder permanenten Beeinträchtigungen in der Lautsprache führen, haben viele und unterschiedliche Ursachen. Besonders berücksichtigt werden sollte auch der Zeitpunkt, wann die Sprachbeeinträchtigung stattgefunden hat (Wilken, 2021, S.10). Die Trennung zwischen einer Behinderung von Geburt an oder in sehr jungen Jahren, im Gegensatz zu einer Behinderung im Erwachsenenalter, ist in Bezug auf den Erwerb der Lautsprache relevant. Tritt eine Behinderung im Erwachsenenalter ein, wurde der Spracherwerb und verschiedene Sprachfertigkeiten, inklusive schriftsprachlicher Kompetenzen, bereits erlernt. Möglicherweise haben diese Personen, auch aufgrund einer normalen Entwicklung und Lebenserfahrungen, einen anderen Zugang zu Hilfsmitteln und Unterstützungshilfen.

Menschen mit keinen oder nur wenig lautsprachlichen Kenntnissen stehen hier im Fokus. Auf eine Einteilung, gruppiert nach medizinischen, funktionellen oder personenzentrierten Kriterien, wird an dieser Stelle verzichtet.

Zunehmend von grosser Relevanz ist auch die Berücksichtigung bei Zwei- oder Mehrsprachigkeit und die Bedeutsamkeit der jeweiligen Sprache in der Lebenswelt des unterstützter kommunizierenden Menschen.

3.3 Ziele Unterstützte Kommunikation

Unterstützte Kommunikation hat die Zielsetzung, die kommunikativen Bedürfnisse von Menschen mit nicht uneingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten zu verbessern und ihnen positive Erlebnisse ermöglichen. Mit UK können individuell angepasste Kommunikationssysteme entwickelt werden, die eine fehlende oder eingeschränkte Lautsprache ersetzen oder ergänzen. Kommunikation ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis und unverzichtbar in jedem Lebensalter. Sich ausdrücken zu können, bestimmt den Alltag in all seinen vielen Facetten.

Jeder Mensch möchte Mitteilungen erhalten können, Informationen weitergeben, Wünsche mitteilen, Gefühle ausdrücken und vieles mehr. Menschen ohne ausreichende Kommunikationsfähigkeiten sind deshalb nicht nur in ihrer Ausdrucksfähigkeit beeinträchtigt, sondern in der sozialen Partizipation, in der Mitgestaltung ihrer Lebensumstände und eingeschränkt in ihrem Mitbestimmungsrecht.

Ein grundlegendes Ziel von UK-Massnahmen ist, Menschen mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten aus ihrer kommunikativen Einsamkeit zu erlösen und zu verhindern, dass keine frustrierenden Situationen von Nicht- oder Falschverstehen entstehen. „Zudem kann die kognitive und emotionale Entwicklung gerade von kleinen in ihrer Kommunikation beeinträchtigten Kindern erheblich betroffen sein und sprachgebundene Lern- und Erkenntnisprozesse erschweren“ (Wilken, 2020, S. 9). Unterstützte Kommunikation legt deshalb den Fokus, Menschen in ihrer gesamten Lebenssituation zu berücksichtigen, passende Rahmenbedingungen für Partizipation und Autonomie zu erarbeiten und das Lernen von spezifischer Sprache, welche nicht an das Sprechen gebunden ist, zu ermöglichen. Des Weiteren entscheidend für das Gelingen der Kommunikation ist auch das Vermitteln von Lese- und Schreibkonzepten sowie die Kompetenzen der Bezugsperson in Sachen UK.

4 Forschungsvorgehen

4.1 Zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung

In der qualitativen Sozialforschung haben sich im Laufe der Zeit viele neuen Methoden und Forschungspraktiken etabliert. In Anlehnung an Lamnek und Krell (2010) können folgende zentrale Prinzipien qualitativer Forschung formuliert werden. Das zentrale Prinzip besteht in der Offenheit des Forschers gegenüber der Person, der Situation und den Methoden in der jeweiligen Untersuchung. Die Theoriebildung erfolgt in der Regel induktiv, das bedeutet, dass ausgehend von einer Analyse von Einzelfällen gelangt man zu den Verallgemeinerungen und schliesslich zu einer Theorie. Die Erkenntnisse aus qualitativer Forschung beinhalten eine Kontextualität und beanspruchen dadurch keine Allgemeingültigkeit. Ein weiteres Prinzip ist die Orientierung am Alltagsgeschehen und dem Alltagswissen der Handelnden im Forschungsfeld. Des Weiteren ist die Reflexivität des Forschers und der Forschung zentral. Dabei besteht eine Interaktion zwischen dem Forschungskontext (alles, was wir untersuchen wollen) und dem Kontext der Forschung (alles, was uns ermöglicht, die Untersuchung zu machen). Abschliessend kann festgehalten werden, dass qualitative Forschung keinen definierten Ablauf von Forschungsschritten aufweist. Die Phasen der Datenerhebung und -auswertung wechseln sich ab (Lamnek & Krell, 2010, S. 33f.).

4.2 Verfahren qualitativer Forschung

Im Bereich der qualitativen Sozialforschung hat sich über die Jahre hinweg eine ausgedehnte Bandbreite an Methoden und Forschungspraktiken etabliert.

Die qualitative Forschung setzt sich möglichst nahe mit der Lebenswelt der untersuchten Person auseinander und orientiert sich dabei am Alltagsgeschehen und dem Wissen der Expertin. Dabei wird das Prinzip der Offenheit aufgegriffen und der Befragten oder dem Befragten wird möglichst viel Weite gewährt, so dass sie ihre/er seine Deutungsmuster entfalten kann und die Interviewerin sich in diese hineinversetzen kann (Lamnek & Krell, 2010).

Mayring (2016, S. 65) klassifiziert die qualitative Forschung in Erhebungstechniken, Aufbereitungstechniken und Auswertungstechniken. Durch die Erhebungstechniken wird das Material gesammelt. Die Aufbereitungstechniken ermöglichen das erhaltene Material zu sichern und zu strukturieren. Dank den Auswertungstechniken kann eine Materialanalyse stattfinden.

4.3 Erhebungstechnik

Wie Lamnek und Krell (2010, S. 33) betonen, soll die Erfassung von Informationen bei der Interviewdurchführung möglichst offen gestaltet werden und man sollte bereit sein, sich auf Neues einzulassen. Das Nachfragen zu Meinungen, subjektiven Vorstellungen und persönlichen Erfahrungen von Fachpersonen, ermöglicht Reaktionen und Antworten auf die Fragestellung zu erhalten. Die qualitativ orientierten Interviews weisen auf eine Offenheit in ihren Frageformulierungen hin, können aber je nachdem stärker oder schwächer strukturiert sein (Mayring, 2016, S. 67).

4.3.1 Wahl der Interviewpartner

Der Inhalt eines Interviews wird durch den Interviewpartner und das eigene Erkenntnisinteresse definiert. Zudem entscheidet die Auswahl von Interviewpartnerinnen über die Art und Qualität der Informationen. Um möglichst viele relevante Informationen beschaffen zu können, wurden verschiedene potenzielle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner angefragt. Durch das Befragen mehrerer Akteure können möglichst viele Erkenntnisse erfasst werden (Gläser & Laudel, 2009, S. 117). Dabei orientiere ich mich am Prinzip der Offenheit, um die persönliche Meinung und die Ansichten meiner Interviewpartner zu erfassen. Dazu eignet sich das Experteninterview als eine spezielle Methode, die zu einem ausgewählten Grund eingesetzt wird.

Durch das spezifische und konzentrierte Wissen von Experten und Expertinnen wird ein bestimmter Sachverhalt erschlossen und das besondere Wissen wird dem Forscher zugänglich gemacht (Gläser & Laudel, 2009, S. 12-13). In vielen Sonderschulen hat es UK-Verantwortliche, welche dafür eine Ausbildung gemacht haben. Demzufolge finden die Interviews mit diesen Fachpersonen statt. Detailliertere Angaben zu den Interviewpartnerinnen und den jeweiligen Institutionen sind nachfolgend erläutert.

Von den vier ausgewählten Sonderschulen sind auch drei davon gleichzeitig Erwachseneninstitutionen. Deshalb wird in dieser Arbeit auch auf den Übergang Sonderschule und Erwachseneninstitution eingegangen. Thematisiert werden auch Rahmenbedingungen, welche in der Schulzeit gewährleistet werden sollten, um Jugendlichen eine befriedigende Weiterentwicklung ihrer Lautsprachefähigkeit im Erwachsenenalter zu ermöglichen.

4.3.2 Gewinnung der Interviewpartner

Die Interviewpartner werden per Mail kontaktiert. Ich frage Sonderschulen an, welche sich verstärkt mit UK auseinandersetzen und über ein UK-Fachteam verfügen. Diesbezüglich wende ich mich direkt an die UK-Verantwortlichen der jeweiligen Sonderschule oder an die Schulleitung, wenn es aufgrund des Internetauftrittes unklar ist, wer die verantwortliche UK-Fachperson ist. In meiner Anfrage beschreibe ich kurz mein Thema und lege meine Forschungsfrage dar. Ich frage nach, ob sich die UK-Fachperson für ein Interview bereit erklären würde. Die Anfrage ist bewusst knapp formuliert, wodurch ich mir erhoffe, dass sie wirklich gelesen wird. Des Weiteren erwähne ich die Tonbandaufnahme, gebe den Zeitrahmen des Interviews bekannt und bestätige, dass die generierten Daten vollständig anonymisiert und vertraulich behandelt werden. Diese Informationen könnten für eine Zu- oder Absage relevant sein (Kaiser, 2014, S. 78).

4.3.3 Interview A

Das erste Interview findet an einem Heilpädagogischen Zentrum im Kanton Thurgau statt. Dort werden Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren unterrichtet, welche durch eine kognitive Beeinträchtigung, starke Entwicklungsverzögerung, Autismus, Trisomie 21 oder eine andere Entwicklungsstörung betroffen sind. Das HPZ unterstützt auch Sonderschulkinder, welche in Form einer integrativen Sonderschulung in der Regelschule unterrichtet werden. Zudem wird ein Wocheninternat mit Wohngruppe und Tagesschulbetrieb angeboten. UK-Fachpersonen sind eine Schulische Heilpädagogin,

welche in Deutschland Ausbildungen im Bereich UK absolviert hat und eine Logopädin, die sich durch Weiterbildungen auf UK spezialisiert hat. Beide sind im UK-Fachteam intensiv tätig und leiten gemeinsam auch Kleingruppen in UK. Damit ich den UK-Unterricht am HPZ kennenlernen kann, bin ich eingeladen zwei Lektionen UK Gruppenunterricht auf verschiedenen Niveaus zu hospitieren. Im HPZ-Team wird kontinuierlich daran gearbeitet, die Kommunikation von (noch) nicht sprechenden Menschen zu unterstützen. Kommunikation als Menschenrecht ist eine der vier Kernkompetenzen dieser Schule.

4.3.4 Interview B

Das zweite Interview fand an einer Institution, für Menschen mit einer schweren Mehrfachbeeinträchtigung, im Kanton Thurgau statt. Das Expertinneninterview findet einerseits mit der Geschäftsführerin statt, welche ihre Einschätzungen zu den personellen, finanziellen und institutionellen Rahmenbedingungen erläutert, andererseits mit der UK-Verantwortlichen der Fachstelle. Sie ist als Sozialpädagogin in dieser Funktion tätig. Der Schwerpunkt der Institution liegt mit Wohngruppen und Externatsgruppen hauptsächlich im Erwachsenenbereich. Zudem führt die Institution eine Entlastungsgruppe mit Kindern und Jugendlichen. Dort wird ein spezielles, temporäres Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche mit Mehrfachbeeinträchtigungen, die ihr Leben im familiären Umfeld verbringen, angeboten. Der Stellenwert von UK ist in dieser Institution besonders hoch. Die integrierte Fachstelle vermittelt ihr Wissen und ihre Erfahrungen, sei es an Mitarbeitende, Angehörige oder im Rahmen von Schulungen, auch weiter. Zudem wird darauf Wert gelegt, als Schnittstelle zwischen Klientin und Klienten auf der einen und Mitarbeitenden sowie Angehörigen auf der anderen Seite zu agieren.

4.3.5 Interview C

Das dritte Interview findet an einer Institution im Kanton Thurgau statt, welche Kinder und Erwachsene unterstützt, begleitet und anschliessend im Erwachsenenalter auch verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Das Interview findet mit der UK-Verantwortlichen der Sonderschule statt. Diese Fachperson bestreitet im letzten Semester den CAS (Certificate of Advanced Studies) in Unterstützter Kommunikation. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 5 bis 18 Jahren sind von geistigen und mehrfach schweren Beeinträchtigungen betroffen. Die Sonderschule verfügt auch über Plätze in Wohngruppen.

4.3.6 Interview D

Das vierte Interview findet an einer Institution statt, welche eine heilpädagogische Schule, geschützte Werkstätten und Förderateliers sowie verschiedene Wohnmöglichkeiten bietet. Das Bildungsangebot richtet sich an Kinder und Jugendliche durch die Schulzeit hindurch, bis hin zur Ausbildung für einen Arbeitsplatz.

Die UK-Verantwortliche beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit UK und hat einen Masterabschluss in Unterstützter Kommunikation. Der Unterricht findet an zwei Standorten integrativ in den Klassen statt, in Kleingruppen oder im Einzelunterricht, um den Ausbau individueller Kommunikationsmöglichkeiten und -systeme bereitzustellen.

4.3.7 Erstellung des Interviewleitfadens

Als ersten Schritt zur Durchführung von Experteninterviews empfiehlt Kaiser (2014, S. 52) die Erstellung eines Interview-Leitfadens, der als „Erhebungsinstrument“ der Interviewerin weitgehende Entscheidungsfreiheit ermöglicht, welche Frage in welchem Kontext formuliert wird (Gläser & Laudel, 2009, S. 142f.). Nebst der Funktion als Instrument zur Datenerhebung, ist der Interview-Leitfaden auch eine Übersetzung zur Beantwortung meiner Forschungsfrage und den theoretischen Aspekten aus der Literatur (Kaiser, 2014, S. 52f.). Das Interview basiert auf der subjektiven Perspektive der befragten Person, gleichzeitig sind die Interviewten aber auch Expertinnen für das Thema UK. Dank eines Leitfadeninterview können forschungsleitende Fragestellungen fokussiert werden, aber trotzdem noch offen beantwortet werden. Um den Grundsatz der Offenheit zu berücksichtigen, kann ein Nachfragen, welches nicht vorgesehen war und zu einer Abweichung führen kann, ausdrücklich möglich sein. Eine Herausforderung ist, nicht die Fragen durchsetzen zu wollen, sondern der Expertin von Anfang an die Möglichkeit zu geben, subjektive Deutungen und Relevanzen zum Ausdruck zu bringen (Kaiser, 2014, S. 53f.). Des Weiteren liefert der Interviewleitfaden relevante Anmerkungen zu der Gesprächssituation, auch wenn diese möglicherweise bei der Kontaktaufnahme thematisiert wurden. Letztendlich ist der Leitfaden das Dokument, welcher der Interviewerin den Status als „Co-Expertin“ gegenüber dem Befragten stützt. Die Beschreibung des eigenen Forschungsvorhabens und die Formulierung der einzelnen Forschungsfragen weisen den Befragten darauf hin, inwieweit sich die Forscherin in die Thematik vertieft hat (Kaiser, 2014, S. 54).

Nach Mayring (2016, S. 67-71) besteht ein Interview-Gespräch im Wesentlichen aus drei Teilen:

- **Sondierungsfragen**

Das sind generelle Anfangsfragen in eine Thematik. Vordergründig ist, ob die Thematik einen Bezug aufweist und welche subjektive Bedeutung sie für den Befragten und die Befragte hat.

- **Leitfadenfragen**

Hier wird von thematisch geordneten oder offen gestellten Fragestellungen ausgegangen, welche im Interviewleitfaden erwähnt sind. Dabei kann auf dem Gesagten aufgebaut werden oder auch neue Aspekte ergründet werden.

- **Ad-Hoc-Fragen**

Sobald Aspekte auftreten, die im Leitfaden nicht aufgeführt sind, kann es aus Gründen der Gesprächserhaltung oder bei Interesse für die Themenstellung von Bedeutung sein, Ad-Hoc-Fragen zu formulieren.

Anhand all dieser Kriterien wird der Interview-Leitfaden (siehe Anhang) erstellt. Als «Vorspann» des Interviews erfolgen Instruktionen an die Expertinnen und Experten in Unterstützter Kommunikation der jeweiligen Sonderschule. Hier wird besonders darauf hingewiesen, dass die persönlichen Daten geschützt werden und die Anonymität der Untersuchung gesichert ist. Nebstdem ist die ausdrückliche Genehmigung zur Aufzeichnung des Gesprächs, durch eine Tonbandaufnahme einzuholen. Durch die Einstiegsfrage, welche meine Forschungsfrage beinhaltet, wird die subjektive Sicht der Teilnehmenden erfragt und eine starre Lenkung des Gesprächs kann vermieden werden. Einige wenige allgemeine Fragen sind im Interviewleitfaden farblich hellblau markiert (siehe Anhang 9.1). Weitere ausformulierte Fragen werden nur gestellt, falls meine Interviewpartnerinnen oder Interviewpartner nicht ins Erzählen kommen. Gläser und Laudel (2009, S. 144-145) empfehlen das Ausformulieren von Fragen, weil es den Vorteil der Vergleichbarkeit bietet. Jedoch sieht Gläser und Laudel (2009) auch den Nachteil in vorformulierten Fragen, dass sie zu stark dem Leitfaden folgen.

4.3.8 Angepasste Fragestellungen

Bei den Fragestellungen muss darauf geachtet werden, dass die Antwortmöglichkeiten nicht durch die Frage beeinflusst werden. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass eine Expertin einem Interviewtermin zusagt, weil sie dafür eine intrinsische Motivation aufweist. Beeinflusst wird dies nur, wenn der Gesprächspartnerin die Option zur subjektiven umfassenden Äusserung verhindert wird (Kaiser, 2014, S. 64).

Die Interviewte soll möglichst frei und unbeschwert antworten können, das fördert eine wertschätzende Atmosphäre und dass sie sich ernst genommen und nicht ausgefragt fühlt (Mayring, 2016, S. 68f.).

Gläser und Laudel (2009, S. 150f.) betonen, dass ein Interviewleitfaden selten so benutzt wird, wie er erstellt wurde. Dazu gehört, dass die direkten Fragen für das eigene Forschungsvorhaben unverzichtbar sind und dass ein flexibler Einsatz dieser Fragen am vielversprechendsten ist. Besonders angebracht sind die direkten Fragen, wenn die Expertin oder der Experte mit einer Aussage die Grundlage dafür erzeugt. Idealerweise werden die Fragestellungen angepasst, wenn das Interview als Probeinterview durchgeführt werden kann (Mayring, 2016, S. 69). Dagegen spricht, dass ich keine Fachperson kenne. Jedoch werde ich die Fragestellungen mit Lehrpersonen besprechen, welche mit der Thematik UK zu tun haben.

Die Interviewerin verfasste vor dem ersten Gespräch auf Karteikarten „DOs and DON'Ts“ mit textgenerierenden Fragen (beschreiben Sie doch mal...) und aufrechterhaltenden Fragen (wie ging es weiter?), so dass geschlossene Fragen oder Ja-Nein-Fragen in der Interviewsituation möglichst reduziert werden konnten.

4.3.9 Interviewdurchführung

Trotz der aktuellen COVID-19-Situation werden die Interviews face-to-face an einem vereinbarten Ort durchgeführt. Die Wünsche der Personen stehen im Vordergrund. Ein Ort, an dem nicht zu viel Lärm oder Durchlauf herrscht, unterstützt eine konzentrierte Stimmung und auch die darauffolgende Transkription. Zudem liefert der Interviewort, meistens der Arbeitsplatz, wertvolle Hintergrundinformationen. Bei der Eröffnungsphase werde ich auf einige zentrale Aspekte hinweisen, welche ich auf der ersten Seite meines Interview-Leitfadens definiert habe (siehe Anhang 9.2). Darin ist auch das Prinzip der informierten Einwilligung enthalten. Potenzielle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner werden über Ziele der Untersuchung, über die Art und Weise ihrer Mitwirkung und über allfällige Konsequenzen dieser Mitwirkung informiert (Gläser & Laudel, 2009, S. 158f.). Damit ich mich ganz auf das Gespräch fokussieren kann, erfolgt die Datenaufzeichnung auf einem Aufnahmegerät, so dass anschliessend die Transkription des Interviews durchgeführt werden kann.

4.4 Aufbereitungstechnik

Die Aufbereitungsverfahren dienen der Sicherung und Strukturierung des Materials. Durch die Erhebungstechnik wurde Material erfasst, aufgezeichnet, geklärt und geordnet (Mayring, 2016, S. 85).

Die Aufbereitung ist ein zentraler Schritt im Ablauf zwischen Erhebung und Auswertung. Mayring (2016) spricht von drei Themenfeldern der Dokumentaufbereitung. Der erste Punkt betrifft die Wahl der Darstellungsmittel, welche möglichst adäquat und vielfältig dem Text, der grafischen Darstellung oder der audiovisuellen Darstellung entsprechen soll. Der zweite Aspekt betrifft die Protokollierungstechniken, wobei unterschieden wird zwischen der wörtlichen Transkription, der kommentierten Transkription, dem zusammenfassenden Protokoll und dem selektiven Protokoll (Mayring, 2016, S. 89f.). Die Aufbereitungstechnik der vier Interviews wurde durch eine wörtliche und kommentierte Transkription erstellt. Die vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials bildet die Grundlage für eine detaillierte und relevante Auswertung. Der letzte Punkt beinhaltet die Konstruktion deskriptiver Systeme. „Die Deskription, die exakte und angemessene Beschreibung des Gegenstandes, ist ein besonderes Anliegen qualitativ orientierter Forschung“ (Mayring, 2016, S. 85). Diese Phase ist nicht klar abgrenzbar von dem Gebiet der Auswertung.

Die Inhalte werden mittels Kategoriensystemen zu geordneten Überbegriffen zusammengestellt. Die Kategorien sind theoriegeleitet und auf das real empirische Material bezogen ausgearbeitet worden. Bei den Auswertungstechniken wird nochmals eingehend auf die Kategoriensysteme eingegangen.

4.4.1 Transkription

Transkription (lat. transcribere „umschreiben“) repräsentiert das Übertragen einer Audio- oder Videoaufnahme in eine schriftliche Form. Um eine ausführliche Auswertung zu erlangen, ist die Herstellung von Transkripten wesentlich. Dank der wörtlichen Transkription wird von verbal erhobenen Aussagen die Grundlage für eine gründliche interpretative Auswertung gelegt (Mayring, 2016, S. 89). Da drei von vier Interviews in Schweizerdeutsch durchgeführt wurden, mussten sie bei der Transkription in die Standardsprache übersetzt werden. Der Stil wird dabei geglättet, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen. Mayring (2016, S. 91) beschreibt dieses Vorgehen, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Mittelpunkt steht, wie dies der Fall ist, wenn die Befragte oder der Befragte als Experte figurieren soll.

4.4.2 Transkriptionsprogramm f5

Die Transkription erfolgt mit dem Programm f5 (Mac). Die Transkriptionssoftware unterstützt Forschende bei der wissenschaftlichen Transkription. Die Abspielgeschwindigkeit kann stark verlangsamt werden und der Rückspulintervall kann zeitlich reguliert werden.

Durch automatisch eingefügte Zeitmarken sind Textstellen bei der Auswertung oder Unterbrüchen exakt wieder auffindbar. Ein Klick startet die Wiedergabe an genau dieser Stelle. Zudem erstellt f5 eine Statistik des Schreibtempos.

4.5 Auswertungstechnik

Mit der Beendigung der Expertinnenbefragung tritt der Forschungsablauf in die Phase der Auswertung und Interpretation der gesammelten Daten ein. Die qualitative Forschung hat verschiedene Auswertungsverfahren, strukturierte und weniger strukturierte oder Vorgehensweisen, die entweder auf Beobachtung basieren oder auf verbale Daten. Für die Auswertung von Daten aus Expertinneninterviews wird in der Literatur (Kaiser, 2014; Gläser & Laudel, 2009; Mayring, 2016) die qualitative Inhaltsanalyse vorgeschlagen, wobei es auch in diesem Bereich eine erhebliche Anzahl von Varianten gibt. Unter dem Namen „qualitative Inhaltsanalyse“ verorten sich verschiedene Ansätze.

4.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein Verfahren zur systematischen und resümierten Deskription von Datenmaterial. Der Kernpunkt der Inhaltsanalyse ist ein entwickeltes Kategoriensystem, welches bereit theoriegeleitet vor der Analyse entwickelt wurde oder das Ergebnis der Analyse darstellt. Mayring (2016, S. 114f.) empfiehlt die drei Grundverfahren Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung, welche für die Auswertung berücksichtigt und zudem leicht adaptiert wurden.

Zusammenfassung

Das Ziel der Zusammenfassung ist die Reduktion des Textmaterials auf die analytisch relevanten Inhalte. Diese Technik lässt sich für die induktive Kategorienbildung nutzen. Die Kategorien sind bei der Analyse entstanden und sind unterschiedlich abstrahiert.

Explikation

Die Explikation beruht auf der umgekehrten Logik. Bei der Analyse wurde zu einzelnen relevanten Textteilen ergänzende und erläuternde Informationen hinzugefügt, um die Verständlichkeit der Textpassage zu gewährleisten.

Strukturierung

In dieser Phase entsteht die eigentliche Analyse des Textmaterials. Darin beinhaltet ist die Zuordnung von Textabschnitten zu den Kategorien, welche sich aus dem Material selbst entwickelt haben (induktiv) oder bereits auf der Grundlage des theoretischen Kontextes gebildet wurde (deduktiv).

Die Interviews werden adaptiert an den Ablauf der Inhaltsanalyse von Kuckartz (2016, S. 89f.) und in Anlehnung an Kaiser (2014, S. 89-93) ausgewertet.

1. Initiierende Textarbeit mit der Markierung von wichtigen Textstellen. Die Forschungsfrage ist gegenwärtig und die Textstellen haben einen Bezug dazu. Eine erste „Kodierung“ des Materials findet statt, wobei es noch nicht um den Sinngehalt einzelner Interviewaussagen geht.
2. Entwickeln von thematischen Hauptkategorien.
3. Das Textmaterial wird identifiziert und codiert auf der Grundlage deduktiver Kategorien, welche bei der Entwicklung des Interviewleitfadens entstanden sind. Lassen sich die Aussagen der Expertin nicht zweifelsfrei den deduktiven Kategorien zuordnen, entstehen neue Kategorien, die am Text selbst entwickelt wurden (induktiv) und die Offenheit der Analyse bestärken. Das induktive Bestimmen von Subkategorien findet stat.
4. Codieren des komplett zusammenfassten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem.
5. Durch eine Erweiterung der Datenbasis, welche mit Unterkategorien (Sub Codes) festgehalten wird, können Kernaussagen gezielt analysiert und aus verschiedenen Interviews gegenübergestellt werden.
6. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung.

Spannende Textstellen, Begrifflichkeiten, wertvolle Ideen und Erkenntnisse werden in dem Bereich „Memos“ (siehe Kapitel 4.5.2 QDA-Software) der f4 Analyse festgehalten. Nachdem die kategorienbasierte Auswertung erarbeitet wurde und mit den Textstellen verknüpft wurde, erfolgt die Ergebnisauswertung und -darstellung. Sie sind in Kapitel 5 verortet.

4.5.2 QDA-Software (f4analyse) im qualitativen Forschungsprozess

Software (f4analyse), die unterstützend im qualitativen Forschungsablauf eingesetzt werden kann, wird als QDA(Qualitative Data Analysis)-Software bezeichnet (Dresing & Pehl, 2018, S. 42).

Die Software verfügt über ein Codesystem, welches die Strukturierung des Materials übernimmt. Unterstützend im Analyseprozess ist zudem die Markierung der Textstellen, das Festhalten der Erkenntnisse im Abschnitt „Memos“ und die Exportfunktion für die Ergebnisdarstellung.

5 Darstellung der Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse, welche aus den Interviews entstanden sind, themenbasiert dargestellt. Die Gliederung erfolgt nach vier Hauptkategorien, welche sich im Analyseprozess als signifikante zentrale Rahmenbedingungen herausgestellt haben.

- Personenbezogene Rahmenbedingung
- Institutionsbezogene Rahmenbedingungen
- Rahmenbedingungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Strukturelle Rahmenbedingungen

Innerhalb dieser vier Hauptkategorien wurden gesamthaft zwölf Unterkategorien gebildet. Die nachfolgende Darstellung beinhaltet die analysierten Daten mit einer Auswahl an Zitaten aus den vier verschiedenen Expertinneninterviews. Zu Beginn jeder Kategorie, farblich blau unterlegt, werden zusammenfassend dienliche Hinweise zu den Hauptkategorien festgehalten sowie auch subjektiv gefärbte Erkenntnisse aus den Interviews. Durch die Funktion „Memos“ wurde während des gesamten Analyseprozesses sowie beim Strukturieren des Materials, bedeutende Ideen, Erkenntnisse und Beschreibung gesammelt, welche letztlich für den Ergebnisbericht auch einen wichtigen Bestandteil der Analyse darstellen. Das Codesystem nach f4analyse (Dresing & Pehl, 2018) ist im Anhang als Übersicht dargestellt.

5.1 Personenbezogene Rahmenbedingungen

Unter personenbezogene Rahmenbedingungen sind alle die Textstellen codiert, die sich auf die fachliche und diagnostische Kompetenz der qualifizierten UK-Fachperson beziehen. Des Weiteren sind hier nebst dem Fachwissen auch die Motivation und das persönliche Interesse, um UK zu implementieren, verortet. Die Zitate unterstreichen die persönliche Einstellung, Werte und Denkweisen der sechs Expertinnen (zwei Interviews fanden mit je zwei Expertinnen statt) in Unterstützter Kommunikation.

5.1.1 Voraussetzungen UK-Fachperson

„Neugier und Bereitschaft, um sich damit auseinanderzusetzen“ (Interview_A, Absatz 4)

„Du musst ein wenig brennen für das Thema, dass du das machst.“ (Interview_A, Absatz 50)

„dass du das Gefühl hast du kannst mit dem die Leute begeistern oder sie vom Nutzen überzeugen“ (Interview_A, Absatz 4)

„Ich glaube man muss wie ein wenig Vorbild sein und dann kommt der Funken auch eher“ (Interview_A, Absatz 114)

„Und darum müssen die Mitarbeiter bereit sein, denn das sind sie eigentlich nur, wenn sie den Sinn darin sehen, warum das etwas bringt“ (Interview_A, Absatz 10)

„es ist wirklich ein stetiges Weiterbilden. Du bist nie fertig... es kommt immer wieder etwas“ (Interview_A, Absatz 21)

„also ich denke schon es braucht Leute, die immer das Neuste bringen und die Sachen zusammenstellen.“ (Interview_A, Absatz 29)

„Wir zwei sind einfach ganz begeistert. Deshalb investieren wir einfach viel Zeit.“ (Interview_A, Absatz 48)

„wichtig ist wirklich das Dranbleiben und irgendwie das Feuer zu entfachten, bei allen Mitarbeitern. Da wird jede Institution damit zu kämpfen haben.“ (Interview_C, Absatz 64)

„Unser grösstes Problem für die Implementierung ist Fluktuation, der Personalschlüssel. Zuwenig Leute, die Leute, die eingearbeitet sind, gehen wieder (...) das ist eigentlich Gift“ (Interview_B, Absatz 63)

„das ist nicht immer einfach, um so den Weg zu finden, aber das ist auch das Interesse auch um da zu bleiben und man sieht, was plötzlich auch möglich ist. Und wenn es nur möglich ist in dreiviertel Stunde einmal eine Zeigehandlung machen zu können.“ (Interview_B, Absatz 67)

„Wenn sie den ganzen Rest einfach uns abgeben können und das ist eine der Rahmenbedingungen, wo ich gemerkt habe, nicht hier, aber als ich als UK-Verantwortliche gearbeitet habe und Hilfsmittel herstellt, die Förderung macht und noch das Gespräch führt, das funktioniert nicht.“ (Interview_B, Absatz 69)

„die Offenheit der Bezugspersonen, und zwar von allen, so dass es wirklich flächendeckend eingesetzt werden kann. Und eingesetzt wird, dass es konkrete Abmachungen gibt und auch

eingehalten werden. Und dass man so Spass hat an der Kommunikation miteinander.“

(Interview_C, Absatz 2)

„Das agile System zu implementieren, wir haben einfach die Erfahrung gemacht das hilft am meisten. Jemand hat Freude, es klappt etwas mit einem Schüler, der zeigt es in der Sitzung und zeigt es in der Sitzung den anderen Mitarbeitern. Und dann wird das noch flächendeckender wieder genutzt. So Good Practice, so als Methode eigentlich“

(Interview_C, Absatz 4)

„Early Adopter, diese Menschen, die Lust haben und die brennen für etwas, dass man dort Inputs hineingibt und es dann so verbreitet wird. Bei jemanden brennt UK, jemand anders von anderen Aspekten, die es auch gibt im Schulalltag und man so Menschen findet, die etwas mittragen und dann verbreiten, weil drei Personen auf zweihundert Mitarbeitern in dieser Institution, da kann man wenig erreichen (...) sonst ist es zeitintensiv und dass man wirklich diese Menschen nutzt und es auch verbreiten kann“ (Interview_C, Absatz 70)

„viel Wert darauflege, dass jemand dabei ist und sieht, wie ich es mache oder was ich mache zum einen, damit ich vielleicht Kontext kriege über das Kind, der mir hilft und weiter Ideen zu machen“ (Interview_D, Absatz 23)

„die UK Fachkraft in den Unterricht geht, schaut was da ist und dann eben da mit den Lehrpersonen zusammen kucken kann, wo braucht es noch Unterstützung oder wo gäbe es irgendetwas, also das mache ich noch“ (Interview_D, Absatz 24)

„...als Thema da ist in Sonderschulen und es ist LEIDER [stark betont] immer noch ein Thema, das total personengebunden ist. Und das hat eben ganz viel damit zu tun. Dass eben die einen sagen, nö diese Materialschlacht habe ich keinen Bock drauf und die anderen sagen, ja ist eine Supersache, ist wichtig, ja (...) aber da dran hängt sehr viel. Und ...es wird mittlerweile irgendwie in Ausbildungen angeboten aber nicht in dem Umfang, wo es benötigt würde. Es wird halt so unter ferner liefen...“ (Interview_D, Absatz 82)

5.1.2 Fachkompetenz

Unter fachlicher Kompetenz werden alle Textstellen codiert, die das Fachwissen der UK-Expertin beinhaltet sowie auch die diagnostischen Fertigkeiten miteinbezieht.

In den Institutionen wird Diagnostik, vor allem in Form von informeller Förderdiagnostik, mit vielen Beobachtungen durchgeführt.

Ausserdem wurde an dieser Stelle häufig die Fähigkeit der UK-Expertinnen zum Modelling genannt. Modelling ist eine therapeutische Begleitung, die beinhaltet, dass eine kompetente erwachsene Person ein Vorbild darstellt, für die kommunikativ sinnvolle Nutzung einer Methode in UK.

Um Fachkompetenz in UK zu erlangen, benötigt UK einen Stellenwert in den verschiedenen Ausbildungen (Logopädie, Schulische Heilpädagogik, Sozialpädagogik oder Ausbildungen an Pädagogischen Hochschulen), denn UK kann sich nur etablieren, wenn basale Kenntnisse in der Grundausbildung erlangt werden.

Fachwissen

„das Know-how bei den Mitarbeitenden vorhanden sein muss und es ist gut, wenn ein paar viel Wissen haben, aber es ist wichtig, dass alle ein gewisses Grundwissen haben, finde ich“ (Interview_A, Absatz 2)

„ein wenig über den Teller hinausschaut von UK Hilfsmitteln und dass man halt selbst etwas programmiert (...) (...) das nachher funktioniert und angepasst ist und finanzierbar“ (Interview_C, Absatz 30)

Diagnostik

„Es ist eine informelle Förderdiagnostik. #00:20:30-0#“ (Interview_A, Absatz 76)

„Das sind wirklich Alltagsbeobachtungen. Du musst halt solche Situationen schaffen, wo du es beobachten kannst. Das ist wichtig. Und für das musst du UK nutzen.“ (Interview_A, Absatz 81)

„...wir versuchen sehr auf der beobachtenden Ebene zu sein und sehr gut zu beobachten.“ (Interview_B, Absatz 65)

„ich denke in der Diagnostik (...) was bei uns aber informelle Diagnostik ist, ist häufig, durch viel Beobachtungen, durch Gespräche mit Bezugspersonen stattfindet.“ (Interview_C, Absatz 8)

„du musst keine Diagnostik betreiben, sondern gerne kommunizieren. Und wollen allen eine Stimme zu geben, eine Ausdrucksmöglichkeit geben...“ (Interview_A, Absatz 191)

Modelling

„viel vom Modelling aus, das bedeutet das wir einem Kind mit Lautsprache tausendmal vorsagen bis es nachsprechen kann und das heisst, dass wir bei einem UK-Kind wir das auch tausendmal vormachen müssen bis sie es nachmachen können.“ (Interview_A, Absatz 14)

„Das heisst, wir müssen das Vorbild sein und deshalb müssen wir es auch können. Deshalb müssen wir mit den Geräten umgehen können und die Symbole auch finden. Wir müssen die

Gebärden können und nur, wenn wir es die ganze Zeit vormachen, macht es das Kind vielleicht irgendwann nach“ (Interview_A, Absatz 14)

„Und das ist wie etwas, was die Leute am Anfang lernen müssen, wie eine neue Sprache erlernen“ (Interview_A, Absatz 14)

„Modelling. Das Kind hört ein Jahr lang tausende von Wörtern bis das erste kommt. Wieviel Zeit gestehen wir uns zu mit viel weniger Zeit, die wir anbieten und viel weniger Ressourcen, die noch da sind und wir sagen schnell es geht nicht. Das Dranbleiben, die Motivation auch beizubehalten und zu sagen, wir probieren es und wenn es halt nicht funktioniert, dann ist es halt eine Übungssituation gewesen.“ (Interview_B, Absatz 81)

„So Good Practice, so als Methode eigentlich“ (Interview_C, Absatz 4)

Fachwissen und Ausbildung

„Was ich wichtig finden würde ist, dass UK schon in den Ausbildungen mehr Bedeutung erhält. Wenn man UK etablieren möchte, müsste das schon in den Ausbildungen beginnen“ (Interview_A, Absatz 181)

„Ich hoffe sehr an der HfH mit [Name] (anonymisiert), dass UK einen hohen Stellenwert erhält.“ (Interview_A, Absatz 185)

„UK berührt jedes Fach. Jedes! Egal ob Mathe oder Deutsch oder Geografie oder x-was. In der Regelschule ja auch. Es ist, (...) das verstehe ich einfach nicht, wie kann man das nicht in die Ausbildung nehmen (...) mittlerweile geht mir das schon nicht ganz herunter. Lieber man erzählt etwas mathematisch Wahnsinniges“ (Interview_A, Absatz 188)

„Fachperson mit dem CAS Unterstützte Kommunikation bei schweren mehrfach Beeinträchtigungen oder so was. Das ist als Grundlage, das sehe ich als schon sehr wichtig und dann eben auch darüber hinaus Fortbildungen zu machen“ (Interview_D, Absatz 33)

5.2 Institutionsbezogene Rahmenbedingungen

Unter institutionsbezogenen Rahmenbedingungen sind alle Aussagen codiert, welche die zeitlichen, finanziellen und materiellen Ressourcen der vier verschiedenen Institutionen (Interview A, B, C & D) betreffen. Eine Implementation von UK-Massnahmen hat zur Folge, dass in erster Linie zeitliche und dadurch auch vermehrt finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen.

5.2.1 Zeitliche und finanzielle Ressourcen

„Und es ist ein Zeitaufwand (...) für die Mitarbeiter und wenn sie wie nicht verstehen wofür sie es machen sollen (...) dann machen sie es nicht, also weil UK ist aufwendig“

(Interview_A, Absatz 10)

„Wir sind in der Schule fünf Leute, also eine UK-Gruppe, die eigentlich für die Schule da zuständig ist und das da stemmen. Aber wir haben keine Stellenprozente, wir machen das wirklich hier als Arbeitsgruppe. #00:13:43-7#“ (Interview_A, Absatz 50)

„Es braucht halt auch Zeit, weil einerseits braucht es die Rahmenbedingungen für uns als Fachstelle, was wir aber auch merken, es braucht auch die Rahmenbedingungen für die Gruppe. Dass gesehen wird, dass dort Zeit auch einkalkuliert wird, die es braucht im Alltag“ (Interview_B, Absatz 63)

„Wenn man den Leuten die Zeit gibt, in der Betreuung, in der täglichen Betreuung oder der UK-Verantwortlichen den Tag Zeit gibt, ja das kostet. Aber anders wird eine wirkliche Implementierung nicht funktionieren“ (Interview_B, Absatz 74)

„Also es braucht wirklich Zeit, also ich habe zehn Prozent für diese elektronischen Geräte. Das ist wenig, aber wie gesagt ich versuche es eben dann auf mehrere Schultern aufzuteilen und es braucht eben wirklich auch Zeit in der Vorbereitung Material...ich mache die Piktos oder die Auslage aber eben das Laminieren, das lasse ich dann oft machen.“ (Interview_D, Absatz 27)

„Bei uns sind das neunundneunzig Prozent der Klientel, die über UK kommuniziert. Und halt jeder sein eigenes System hat. Der eine macht es über das visuelle, der andere über das Zeigen...Da braucht es zuerst eine Einführung und dann vertieft, worauf achtet man und das braucht einfach Zeit.“ (Interview_B, Absatz 78)

5.2.2 Implementierung von UK

In dieser Kategorie wird versucht zu erfassen, ob in den verschiedenen Institutionen grundlegende Wissensinhalte von UK vorhanden sind und ob die Notwendigkeit von UK spürbar ist. Die Geschäftsleitung einer Institution spielt bei der Implementation von UK auch eine entscheidende Rolle. Auch hier zeigt sich als ein Qualitätsmerkmal bei der Implementierung von UK die Fachkompetenz und Professionalisierung der einzelnen UK-Mitarbeitenden.

„es ist Personenabhängig und auch Institutionsabhängig, wie wichtig findet es die Institution.“
(Interview_A, Absatz 26)

„UK ist ein Menschenrecht und dann muss man mindestens das und das muss in Sonderschulen gewährleistet werden (...) das würde ich sehr wichtig finden. #00:04:56-8#“
(Interview_A, Absatz 28)

„es ist ein Prozess aber eben solche Sachen wie Personalmangel, Fluktuation, Fachkräftemangel wo einfach immer wieder dagegen spielt“ (Interview_B, Absatz 76)

„Ich finde das eigentlich wirklich CHEFSACHE [stark betont], also, (...) grundsätzlich muss die Leitung sagen, ihr müsst das machen. Also nicht, dass du als Mitarbeitende sagen kann, ja so, es interessiert mich nicht. Ich ziehe mich von diesem Business zurück. Für mich muss das schon Chef (...) Chefleitung sein. Und wenn der Chef oder die Chefin das überzeugend bringt und sagt doch, das macht Sinn.“ (Interview_A, Absatz 29)

„Und vielleicht noch übergeordnet finde ich es natürlich auch schade, dass eigentlich im Erwachsenenbereich wie im Schulbereich (...) ich sage jetzt einmal insgesamt nicht noch stärker eingefordert wird ohne diese UK geht es nicht“ (Interview_B, Absatz 41)

„wir haben nun diese Rahmenbedingungen erarbeiten können. Ich habe in anderen Institutionen gearbeitet, wo UK möglichst so nebenbei, es gibt UK-Verantwortliche, die nebenbei laufen. Es hängt dann einfach an den einzelnen Personen, die sich WIRKLICH [stark betont] dafür einsetzen, weil die Rahmenbedingungen sonst nicht da sind. Sobald es einen Wechsel oder sonst wieder etwa ist, bricht es ein. Weil es hängt (...) UK, da haben wir diese Rahmenbedingungen erarbeiten können, aber es hängt sehr oft an den Personen. Und noch nicht an den Rahmenbedingungen.“ (Interview_B, Absatz 63)

„Dass es einfach eine Selbstverständlichkeit gibt (...) oder. Und dafür ist es eben wichtig, dass alle Personen einbezogen sind. Von der Leitung her bis zu den Mitarbeitenden, wo mehr oder weniger ausführend sind“ (Interview_C, Absatz 2)

„Ja, UK nimmt bei uns einen sehr grossen Stellenwert ein, auch auf Geschäftsleitungsebene, es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema (...) und ist ein Jahresthema, gekoppelt mit IT, es hängt halt viel zusammen, wie Kompensationsstrategien auch wirklich sehr im IT-Bereich angesiedelt sind. Und ich glaube, das ist wirklich das Bewusstsein (...) das ist auch auf der Geschäftsleitungsebene vorhanden. Und das ist erstmal das Entscheidende, dass sie sich auch einsetzen dafür, dass wir Mittel haben und das wir auch nebst den finanziellen Mitteln wirklich auch (...) spielt es eine grosse Rolle, dass es Raum hat, (...) UK als Thema“
(Interview_C, Absatz 42)

„in jeder Teamsitzung thematisiert wird..., dass die Geschäftsleitung nachfragt, habt ihr es gemacht oder seid ihr dran, wo seid ihr dran, welche Ziele verfolgt ihr (...)auch in Mitarbeitergesprächen“ (Interview_C, Absatz 42)

5.2.3 Unterrichtsbezogene Aspekte

Darunter sind alle Aussagen codiert, welche direkt im Schulalltag und im Unterricht mit UK von Relevanz sind. Das kann beispielsweise die Anzahl Lektionen sein, wie die Lektionen organisiert sind oder welche Fähigkeiten eine UK-Lehrperson für einen erfolgreichen UK-Unterricht benötigt.

„also ich denke eine Lektion, zwei Lektionen bringt nichts (...) es ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie müssen ja erleben, dass es immer und überall anwendbar ist, ...damit sie auch Interesse oder Lust haben, das zu machen und selber Gebärden zu lernen“ (Interview_A, Absatz 40)

„Und wir haben jetzt auf den Schultablets, da haben wir wirklich wenigstens das MetaTalk drauf, wo auch eine Klassenassistenz mit nach Hause nehmen kann, und sagen kann ich schaue mir die Sachen an.“ (Interview_A, Absatz 43)

„Die Flexibilität immer wieder und ein wenig das kreative Denken (...) das brauchst du. Ohne das geht es nicht. Wenn du keine Ideen hast oder wenn du nicht kreativ bist, ich glaube dann ist es schon noch schwieriger.“ (Interview_A, Absatz 81)

„Ich glaube wir müssen oft die Initiatoren sein von etwas, aber nachher geht es weiter. Aber sie kommen einfach gar nicht auf die Idee, dass man alle Postenzettel dann auch gerade mit Symbolen machen könnte, so dass jedes Kinder das versteht. Und wenn wir das einmal vormachen, dann machen sie es. Und das finde ich schön, sie sind eigentlich bereit, ich glaube es fehlt oft eigentlich an den Ideen, wo setzt man es noch ein“ (Interview_A, Absatz 114)

„mache ich das Material bereit und dann kann es die Klasse weiterverwenden. Und das ist auch das Wichtige. So sind wir überhaupt auf dieses System gekommen“ (Interview_C, Absatz 10)

„irgendeinmal ist das Thema abgeschlossen, jetzt müssen wir aber schauen, dass es im Alltag weitergeht. Im 1:1 Setting klappt es oder ist es nicht mehr interessant, den Transfer hat man machen können, ja, genau“ (Interview_C, Absatz 10)

„wenn das Kind nur zu mir kommt, eine halbe Stunde in der Woche bei mir UK hat und davon geht nichts raus, dann nützt das nicht so viel. Genau, das ist also eine wichtige Sache“ (Interview_D, Absatz 23)

„Ein Punkt ist noch, dass man vom Kind oder Jugendlichen aus denkt und das System um das Kind herum wirklich auch bildet, Fachinput gibt für diese Leute oder einfach auch auf das Material, das schon besteht (...) zurückgreift“ (Interview_C, Absatz 69)

5.2.4 UK in der Erwachseneninstitution

In dieser Kategorie werden einige wenige exemplarische Aussagen aufgeführt, welche sich Fachpersonen aus einer Erwachseneninstitution beim Übertritt von einer Sonderschule wünschen würden.

Viele Menschen lernen UK bereits als Kind kennen, andere werden aber erst im Laufe ihres Lebens den Zugang zu UK erleben. UK spielt nicht nur in der Schule eine zunehmend wichtige Rolle.

„Aber mir ist es wichtig einmal grundsätzlich zu sagen, wir staunen immer noch im 2021 wie gross die Unterschiede sind, mit was die (...) wir sagen Klientinnen und Klienten zu uns kommen aus den Schulen in Sachen UK, also diese Bandbreite ist riesig. Von praktisch nichts bis schon (...) gut gearbeitet“ (Interview_B, Absatz 7)

„Sobald es in die mehrfach Beeinträchtigungen geht, das merkt man auch von den Schulen (...), es kommt von UK vor allem bei der Klientel [schwere Mehrfachbeeinträchtigungen] sehr wenig, wo ich mich da frage. In den Schulen hat man (...) ich habe auch schon im Schulbereich gearbeitet, hat man sehr viel mehr Personal, sehr viel mehr Kompetenzen als im Erwachsenenbereich. Weshalb wird dort nichts gemacht? Wir jetzt mit unseren Kompetenzen, mit dem was wir haben, mit unserem Personalschlüssel auch noch alles zu machen, finde ich da manchmal schon sehr schade, wenn sie mit nichts kommen (...)“ (Interview_B, Absatz 53)

„wo ich sagen kann, ja das läuft jetzt, also wenn eine Schülerin die Schule verlässt, geht dieser Kommunikationspass, wo auch immer die Schülerin hin geht, mit.“ (Interview_D, Absatz 45)

„warum hat man mit diesem Klienten bis jetzt noch überhaupt nicht über das Ja-/Nein-Zeichen nachgedacht, mit Piktogramm über irgendein Zeichen und er ist achtzehn Jahre alt.“

Und wir beginnen manchmal einfach von komplett (...) von Grund auf an“ (Interview_B, Absatz 53)

5.2.5 Kommunikationshilfen

Nachfolgend werden in dieser Kategorie Aussagen festgehalten, die aufzeigen, wie wichtig Hilfsmittel zur Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten sind und wie diese im Alltag eingesetzt werden. Dabei hat sich herausgestellt, dass in den Sonderschulen die Gebärden und Piktogramme als nichtelektronische Hilfsmittel immer eingesetzt werden. Elektronische Hilfsmittel wurden nur am Rande erwähnt.

Im Bereich der Gebärden gibt es verschiedene Systeme. Dies führt dazu, dass UK-Nutzer unter Umständen mehrere Gebärdensysteme in ihrem Leben lernen mussten. Die meisten Institutionen im Kanton Thurgau haben sich nun auf Porta Gebärden geeinigt. Porta Gebärden basieren auf den Portmann- und den Tanne-Gebärden. Mit einbezogen in der Entwicklung sind DSGS(Deutschweizer Gebärdensprache)-Spezialistinnen der HfH Zürich. Die Porta Gebärden sind motorisch so einfach wie möglich, visuell und eindeutig. Bei allen Interviewexpertinnen kam die Thematik Gebärden auf und hat zu kontroversen Diskussionen wegen den verschiedenen Systemen geführt. Abschliessend dazu ist festzuhalten, dass es im Sinne der UK-Nutzer um eine weitreichende, möglichst schweizweite einheitliche Darstellung der Sprache gehen sollte.

Festzuhalten ist, dass die einzelnen Institutionen sich auf ein einheitliches UK-Vokabular bestehend aus Gebärden, grafischen Symbolen, oder farblichen Kodierungen (beispielsweise für die Wochentage oder den Tagesablauf) geeinigt haben. Dies ist sicherlich ein Vorteil, eine verlässliche „Sprache“ für die Orientierung und Strukturierung zu haben, insofern dass die unterstütz kommunizierende Person in der gleichen Institution bleibt und im Jugendalter in die Erwachseneninstitution wechselt.

Gebärden und Piktogramme

„Gebärden Zusammenstellungen machen und alles auf dem Server G ablegen. Das ist sehr aufwendig (...) aber ich sehe den Nutzen.“ (Interview_A, Absatz 48)

„Wenn es keine Gebärden oder nicht auf ein Bild zeigen kann, dann hat es keine Chance.“ (Interview_A, Absatz 129)

„wenn eine UK-Form am [Name Institution] wirklich gehandhabt wird, dann Gebärden. Und das seit zwanzig Jahren und jetzt sollen sie alle plötzlich neue Gebärden lernen“ (Interview_D, Absatz 49)

„halt bei den Gebärden ist es auch eine ständige Auseinandersetzung...“ (Interview_A, Absatz 153)

„ich verschicke in die ganze Einrichtung jede Woche Gebärden und die werden überall geübt.“ (Interview_D, Absatz 51)

„Auch ich hatte eine Schülerin, die war gehörlos, die kam hierher und hat das dritte Gebärdensystem gelernt.“ (Interview_D, Absatz 51)

„also im Erwachsenenbereich auf jeden Fall. Im Schülerbereich ist es unterschiedlich und ich machs [Gebärden] in der Konferenz und jetzt kam noch irgendjemand und hat gesagt, fände ich auch gut, wenn es beim Therapeuten oder so auch geübt wird,“ (Interview_D, Absatz 55)

„bei uns an der Schule wird es auch geschätzt, dass wir eine Gebärden Zusammenstellung machen, das wir einen Gebärden Input machen.“ (Interview_A, Absatz 29)

„Wo müssen die Piktos liegen, wie soll ich es hinlegen, wie muss ich eine Frage stellen, wie gross müssen sie sein, sind es Steps oder lose Piktos“ (Interview_B, Absatz 67)

„natürlich ganz viel über Piktos und da ist ganz klar Pikto muss dann die entsprechende Grösse haben. Wenn ich also jemanden habe der schlecht sieht dann muss er halt grosse Piktos haben und das muss ich dann halt ganz viel mit dem Umfeld klären und ankucken, da sind wir aber eigentlich ganz gut dabei.“ (Interview_D, Absatz 34)

Multimodale Kommunikationssysteme

Als multimodale Kommunikationssysteme sind alle Aussagen codiert, die sich auf die Verknüpfung und Ergänzung verschiedener Kommunikationsformen, welche gleichzeitig zum Einsatz kommen, beziehen.

Beispielsweise kann das ein iTalk4 sein, der mit Ebenen vier sprechende Taster verbindet und sich in der Sprechanbahnung gut eignet. „Boardmaker“ ist eine Software zur Erstellung von Kommunikationstafeln, Schablonen und Arbeitsblättern mit Symbolen. „METACOM“ ist ein professionell gestaltetes Symbolsystem für Unterstützte Kommunikation. „TD Snap“ ist eine flexible Kommunikations-Software, die den Vorteil, dass sie auch für Angehörige einfach zu bedienen ist.

In den letzten Jahren fand im Bereich der Geräte, Software, Apps und Kommunikationshilfen eine grosse und erfreuliche Entwicklung statt. Multimodale Kommunikationssysteme basieren auf den individuellen Kompetenzen einer unterstützter kommunizierenden Person und werden möglichst gemeinsam auf- und ausgebaut.

Sonst haben viele GROSSEN [stark betont] Respekt gehabt vor den Sprechcomputern. Und jetzt ist so ein wenig eine Selbstverständlichkeit geworden (...) ja die haben und es haben immer mehr und das gehört dazu. #00:11:25-5#“ (Interview_A, Absatz 43)

„Wir haben eigentlich auch Boardmaker mit PCS-Symbolen und haben dann irgendwann noch zusätzlich die METACOM Lizenz angeschafft. Wir haben es immer offen gelassen den Mitarbeitern. Wir haben nie gesagt jetzt stellen wir um“ (Interview_A, Absatz 143)

„Alle METACOM. Es ist schöner, es ist einfacher zum Anwenden.“ (Interview_A, Absatz 145)

„Es [METACOM] hat mehr Material. Es ist kompatibel mit den Talkern“ (Interview_A, Absatz 146)

„Ich gehe häufig nach Hause und denke, ich wüsste gar nicht was ich machen würde, wenn ich diese Talker nicht hätte. Ich wüsste nicht, wo wir stehen würden, wenn wir nur schon die Elektronik nicht hätten. Das finde ich schon, das war ein Riesenschritt, das Ganze“ (Interview_A, Absatz 191)

„wenn Begriffe auf dem Talker sind und du Listen erhältst von der Assistenz, was noch fehlt. Und das ist für mich immer ein Zeichen, dass sie sich intensiv mit diesem Gerät auseinandersetzen.“ (Interview_A, Absatz 109)

„...um Kommunikation oder Visualisation. Also es ist ja ganz viel wirklich visuell, machen von dem was um mich herum passiert, und also verständlich machen von dem was geschieht, das es eben nicht nur über das Hören geht.“ (Interview_D, Absatz 46)

„deshalb fangen wir eigentlich bei null an, wirklich die Hilfsmittel kommen je länger je mehr, aber es ist noch für lange nicht (...) vielleicht für dreissig Prozent von unseren Leuten ist es eine Option, alles andere ist nicht digital, die haben andere Kommunikationssysteme, wo man halt wirklich dran ist, wo sie vielleicht motorisch und visuell eingeschränkt sind, wo auch Hilfsmittel an Grenzen stossen und wo es dann wirklich an unserem Gesprächspartner liegt, wie machen wir es, wie mit welchen Hilfsmitteln, das es geht.“ (Interview_B, Absatz 53)

„...auch wenn nur situationsbasierte Kommunikation möglich ist. Wenn es nicht über einen komplexen Sprachcomputer geht (...) auch das schon sind Schritte für unsere Leute. Schritte in eine Partizipation, Schritt in eine Selbstbestimmung. Und für uns haben die Schritte keinen grossen Sinn, aber für sie sehr bedeutsam“ (Interview_B, Absatz 57)

„das iPad selbst bedienen kann und dann die Videos selbst auch schaut (...) dann entsteht gerade wieder eine kommunikative Situation und man kann etwas zusammen erleben. Das ist schon gewinnbringend“ (Interview_C, Absatz 62)

„Es gibt soviel Downloadmaterial, es gibt jene YouTube Videos über UK von Menschen, die viel Erfahrung haben und erstens einmal UK sichtbar machen und man Ideen findet auch als Team.“ (Interview_C, Absatz 69)

„wenn man an Kompensationsstrategien denkt. Etwas vorlesen lassen, selbst über ein Alltagsgerät (...) über ein Handy, oder (...) es muss ja nichts, weiss ich was sein (...) ist ja auch nichts Stigmatisierendes. Es gäbe schon verschiedene Möglichkeiten“ (Interview_C, Absatz 84)

„die elektronischen Hilfsmittel nehmen sehr viel Raum ein, die einzurichten und da (...) kannst du Tage, Wochen, Monate damit verbringen“ (Interview_D, Absatz 24)

„App TD Snap. Die finde ich eben die Vielseitigste, weil da kannst du so individuell und schnell und unkompliziert anpassen und verschicken. Also noch schneller als MetaTalk finde ich und ich finde sie auch übersichtlicher. Das ist im Moment so für mich die Übersichtlichste oder Beste App, die es hat“ (Interview_D, Absatz 37)

„Ja und Nein ist das SCHWIERIGSTE [stark betont]! Ja, also ich versuche den Leuten das immer abzugewöhnen nur über Ja und Nein zu kommunizieren. Weil ich das, dann musst du so komplex, so ein komplexes Sprachverständnis haben“ (Interview_D, Absatz 47)

5.3 Rahmenbedingungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit

In dieser Kategorie sind alle Aussagen codiert, welche das Umfeld des unterstütz kommunizierenden Menschen betreffen. Das sind einerseits die Bezugspersonen und das soziale Umfeld, welches interdisziplinär in die Kommunikationsförderung miteinzubeziehen sind. Auch auf alle Fachpersonen, Mitarbeitende und professionelle Begleitpersonen der Institution wird Bezug genommen. In einem weiteren Abschnitt ist der Übergang in die Erwachseneninstitution thematisiert.

„das wichtigste Feld ist das Umfeld, nicht die Person selber.“ (Interview_D, Absatz 49)

„Das kannst du alleine nicht machen“ (Interview_A, Absatz 8)

5.3.1 Fachteam der Institution

Das Fachteam setzt sich je nach Institution aus Klassenlehrperson, Schulische Heilpädagogin, welche eventuell auch die Funktion der UK-Expertin hat, Sozialpädagogin, Klassenassistentin, Logopädin, Mitarbeitende der Institution (Küche, Reinigung, Abwart) und Schulleitung zusammen.

„Es ist uh lässig für uns in der Gruppe und andererseits sind es Unterrichtsassistentinnen, die mitkommen, die natürlich auch davon profitieren, weil sie dort intensiv in den Kontakt kommen mit UK und das auch wirklich wieder zurück in die Klasse tragen können“
(Interview_A, Absatz 101)

„und jede ist auf einem anderen Wissenstand (...) aber sie kommen“ (Interview_A, Absatz 119)

„einfach ein Prozess bei dem man dran bleiben muss auf allen Ebenen. Und manchmal sind es Wunschvorstellungen, die man hat oder ein Ziel, wo man hin will, miteinander.“
(Interview_C, Absatz 64)

„eine Vernetzung ist sehr wertvoll“ (Interview_D, Absatz 33)

„gemeinsam zu schauen, was für ein Kind habe ich vor mir und wie könnte es die bestmögliche kommunikative Unterstützung kriegen“ (Interview_D, Absatz 33)

„Ja und ich versuche dann schon auch mein, also ich versuche das Umfeld kompetent zu machen, damit umzugehen. Das finde ich auch noch einen sehr wichtigen Gesichtspunkt“
(Interview_D, Absatz 37)

5.3.2 Elternarbeit

Hier sind Aussagen aufgeführt, welche aufzeigen, wie die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet werden kann und welche Auswirkungen Eltern auf die Entwicklung der Kommunikationskompetenzen für unterstütz sprechende Kinder haben.

„Natürlich ist es am Standortgespräch immer Thema, wenn das Kind mit UK ist, ist meistens ein Schwerpunkt Kommunikation und dort findet sicher etwas statt aber wir haben bis jetzt keine standardisierten Angebote oder regelmässige Elterntreffen. Das haben wir nicht. Das wäre sicher etwas, was wir ausbauen könnten“ (Interview_A, Absatz 122)

„was ihn emotional vielleicht berührt. Sie [Mutter] sendet die Bilder, ich gebe das Pikto dazu und die Gebärde mit einem QR-Code, den sie einlesen können. Und macht er das immer zu Hause wirklich, schaut er das an und geht es lesen und findet es noch spannend. Das ist ja auch eine Weiterbildung für die Eltern“ (Interview_A, Absatz 123)

„du kannst es nicht für alle Eltern, das würde wirklich den Rahmen sprengen“ (Interview_A, Absatz 123)

„Eltern, die sagen ich verstehe mein Kind.“ (Interview_A, Absatz 125)

„Und das über mehrere Jahre! Und wirklich immer wieder ihnen sagt, ihr versteht es schon, aber wenn er zwanzig ist, versteht ihn niemand. Also müssen wir jetzt trainieren“ (Interview_A, Absatz 128)

„Und auch die Eltern verstehen ihn ja nicht in allem. Also ist meistens dann im unmittelbaren Bereich. Das Kind kann nie sagen, ich möchte jetzt ein Glace essen gehen, wenn das wie nicht (...) zu Hause kein Glace herumstehen und man nicht auf irgendetwas zeigen kann. Wenn es keine Gebärden oder nicht auf ein Bild zeigen kann, dann hat es keine Chance. Das wird halt manchmal auch anstrengender mit UK!“ (Interview_A, Absatz 129)

„wenn es seine Bedürfnisse äussert (Kopfnicken Sprecher 2) oder einmal sagt „lass mich in Ruhe“ kann es auch anstrengender werden“ (Interview_A, Absatz 129)

„manchmal blutet mir das Herz schon ein wenig. Die hätten so Potenzial und wenn nur die zu Hause ab und zu, nur zwanzig Prozent von dem was sie können, machen würden, würden wir schneller vorankommen. Aber es ist einfach die Realität, man kann nicht von allen das Gleiche verlangen. Und die machen es gut so wie sie es machen, das sind die Eltern und für das Kind machen sie es eh am Besten. Das ist einfach meine Einstellung. Früher habe ich noch mehr gehadert“ (Interview_A, Absatz 130)

„Ich resigniere deswegen auch nicht oder (...) ich probiere es immer noch anzusprechen und ich spreche es immer wieder in den Gesprächen an, wie geht es zu Hause, braucht ihr es oder braucht ihr noch andere Wörter? Schreibt mir, was ihr braucht.“ (Interview_A, Absatz 130)

„Wir versuchen sie immer einzubeziehen, zumindest zu informieren sowieso, zum einladen. Aber es ist sehr unterschiedlich“ (Interview_B, Absatz 84)

„Und nicht im Sinne von, ich erzähle einfach alles was wir gemacht haben und Mami hört es zu Hause an, sondern dass da wirklich ein Austausch stattfindet wo man auch mit dem Kind sich hinsetzt und das Kind merkt hey ich kann erzählen (...) oder es kann auch sagen ich erzähle etwas nicht.“ (Interview_C, Absatz 49)

„Dann macht es mehr Lust, dann macht es dem Kind mehr Lust, dann wird das Gerät angewendet (...) und es ist einfach nochmals etwas anderes, wenn man ein Bilderbuch hat, mit dem „AnyBook“ Reader (...) wenn das Mami darauf gesprochen hat und die Geschichte erzählt hat am Abend auf der Wohngruppe. Und dass das Kind sich hinsetzen kann und eben s'Mami (...) die Stimme vom Mami hört.“ (Interview_C, Absatz 49)

„miteinander individuell spezifisch einen Weg findet.“ (Interview_C, Absatz 49)

„Da gibt es ganz klar grosse Unterschiede. Klassisch ist, wir verstehen ja unser Kind und es kommt zu Hause zurecht. Es bedient sich oder zeigt und findet so den Weg miteinander. Es ist auch eine andere Bindung da natürlich, als zu Fachpersonen (...), wo man vielleicht weniger sieht oder emotional nicht so eine Beziehung aufbaut. Und es soll wie alles Platz haben. Das ist wichtig. Wenn man die heutige Kommunikation, das Kommunikationssystem, welches sie zu Hause haben, das ist gut und ist wirksam. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit aufzuzeigen, ja irgendwann kommt der Schritt in den Erwachsenenbereich und es ist hilfreich, wenn es dann auch diese Begriffe von zu Hause vielleicht kann auf der Software zeigen oder es hilft auch zu Hause einen Strukturierungsplan zu haben. Und da sind die Eltern eigentlich schon offen dafür“ (Interview_C, Absatz 51)

„meine Erfahrung ist dann du hast dann so ganz engagierte Eltern am Anfang und dann flacht das sehr ab und wenn ich dann irgendwie nach einem halben Jahr mal nachfrage, dann ah ich muss gestehen, ich habe es jetzt zu Hause gar nicht mehr benutzt.“ (Interview_D, Absatz 39)

„Wir haben auch Highlight Eltern, die viel Erfolg haben und vieles versuchen“ (Interview_D, Absatz 39)

5.3.3 Erwachseneninstitution

Nachfolgend wurden Aussagen festgehalten, welche beim Übergang von der Sonderschule in eine Erwachseneninstitution mit Blick auf die Zusammenarbeit von Bedeutung sind. Festhalten kann man auch hier, dass die Übertritte eine grosse Herausforderung darstellen.

„was für uns da noch wichtig ist, dass es nachher in den Erwachseneninstitutionen noch weiter geht, wo wir jetzt im Kanton ein wenig dran sind, um zu versuchen die ins Boot zu

holen. Weil das ist ja schade, wenn wir etwas aufbauen und nachher kommen sie in eine Erwachseneninstitution und dann wird dort nichts mehr gemacht UK mässig.“ (Interview_A, Absatz 132)

„Du arbeitest da unten neun Jahre und im besten Fall übergibst du es mit Kommunikationspass (...) mit allem und da oben dran die Institutionen, was? Nein, das brauchen wir nicht“ (Interview_A, Absatz 135)

„vom Grossteil unserer Leute, wenn sie zu uns kommen, beginnen wir von Grund auf an, vor allem in den internen Wohngruppen, in den Externatsgruppen, sind sie noch eher (...) fitter, in Führungs- und Schlusszeichen, wo ich mich frage, auch wenn es schwierig ist, auch wenn sie mehrfachbeeinträchtigt sind und vielleicht halt nicht das 08/15, das Tablet, kann vorgesetzt werden oder eine Augensteuerung und es funktioniert. Weshalb hat man bis jetzt nichts gemacht?“ (Interview_B, Absatz 53)

„Wir haben jetzt auch einen solchen Klienten, der macht ja und nein mit der Kopfbewegung, weil er visuell und motorisch (...) einfach nichts möglich ist. Aber auch da ist UK möglich, das merken wir (...) es kommt sehr wenig von den Schulen“ (Interview_B, Absatz 53)

„Was ich eigentlich sehr schade finde (...), also dass sie schon mit sechzehn kommen. Sie haben eigentlich noch zwei Jahre zu Gute. In diesen zwei Jahren wären sicher noch Sachen möglich, ja aber sie kommen meistens schon (...) leider (...) also sie sind herzlich willkommen, aber eigentlich von der Schulpflicht und so hätten sie zwei Jahre noch Förderung zu Gute in diesem Bereich“ (Interview_B, Absatz 93)

„das Entscheidende ist der Übertritt, wenn die gut laufen, wenn man da schaut, dass man das Gespräch finden kann, wenn man vielleicht nochmal hingehen kann und zeigen kann, wie in der Essenssituation kommuniziert wird. Das ist hilfreich und wirklich gewinnbringend. Wir haben ja einen eigenen Erwachsenenbereich da und da ist der Austausch intensiv. Es kann auch wirklich bilateral (...) wie sieht es aus, wir kommen nicht klar mit den elektronischen Kommunikationshilfen, wie kann ich es umprogrammieren oder so. Das ist von uns ein ganz wichtiger Aspekt. Dass diese Übertritte funktionieren“ (Interview_C, Absatz 56)

5.4 Strukturelle Rahmenbedingungen

An dieser Stelle sind die Behörden im Rahmen der IV (Invalidenversicherung) und die Hilfsmittelanbieter verortet. Die Gruppierung basiert darauf, dass es dauerhafte Bedingungen sind, welche einen Einfluss auf die kommunikative Situation eines Individuums haben.

5.4.1 Behörden/Invalidenversicherung

Aufgrund der Gespräche hat sich herausgestellt, dass die Bedingungen bei der Invalidenversicherung verursachen, dass Menschen mit Bedarf an kommunikativen Hilfsmitteln der Zugang erschwert wird und sie unverhältnismässig lange auf ein elektronisches Hilfsmittel warten müssen. Zudem stellt sich die Frage, weshalb der Kanton keine Fachstelle für Sonderschulen und Erwachseneninstitutionen finanziert. Die Fachstelle sieht ihre Aufgabe darin, die Klientinnen/Klienten und deren Umfeld zu stärken und zu so auszubilden, dass in jeder Situation ein Austausch möglich ist.

„IV [Kanton], irgendwann werden sie das Bewilligen und dann geht es zu der Hilfsmittelfirma, dort liegt er [nonverbal der Antrag, im Spätsommer erstellt] dann auch noch ein paar Wochen herum und dann kommt dann einmal zuerst einmal die erste Person (...) also bis sie das Gerät wirklich hat wird es wahrscheinlich Winter bis Frühling, obwohl sie so parat wäre. #00:15:03-6#“ (Interview_A, Absatz 52)

„Und das hindert natürlich dann auch wieder die Entwicklung der Kinder. Denn wir beantragen es dann, wenn wir denken, jetzt ist es parat. Eigentlich müsste man immer schon ein Jahr im Voraus das beantragen, aber dann weiss man nicht wo die Reise hingeh“ (Interview_A, Absatz 58)

„Ja aber im Moment funktioniert UK so und wenn man dann aber gleichzeitig nicht noch die Zeit und Kraft hat um noch gegen oben, gegen die IV, dort noch mobilisieren, dass man schon auf dieser Ebene genug zu tun hat um zu mobilisieren, was eigentlich schade ist, weil die Rahmenbedingungen (...) eigentlich müsste man gegen oben mehr Druck machen“ (Interview_B, Absatz 99)

„ich kann es verkürzt sagen, wir können es uns eigentlich fast nicht ohne Fachstelle vorstellen. Und verstehen aber zugleich eben nicht, weshalb der Kanton sagt, hier gibt es kein Geld,“ (Interview_B, Absatz 13)

„UK ist sehr zeitaufwendig und das sieht der Kanton (...) der Kanton hat nichts für UK. Es gibt Logopädie, es gibt Psychomotorik, aber es gibt nicht UK“ (Interview_A, Absatz 46)

„Aber die Fachstelle, die wir haben und finden die ist so wichtig, damit wir das Personal schulen können, damit wir Einschätzungen machen können, wo steht jemand von den Klienten, von den Klientinnen, welchen roten Faden verfolgen wir in Sachen UK... und diese Fachstelle sagt der Kanton finanzieren wir nicht.“ (Interview_B, Absatz 9)

5.4.2 Hilfsmittelanbieter

Der Haupthilfsmittelanbieter ist eine Firma mit Sitz im Kanton Zug. Dort werden individuelle Beratungen erstellt und die Firma klärt die Hilfsmittelversorgungen in Zusammenarbeit mit der IV ab, vom Antrag über die Realisation bis zur Betreuung. Die Firma bietet Lösungen in den Bereichen Kommunikationshilfen, Computer- und Arbeitsplatzanpassungen, sowie Umfeldsteuerungen an. Dadurch, dass sie fast die einzigen Anbieter sind, haben sie, nach einem positiven Beschluss der IV, längere Wartezeiten von etwa sechs Monaten, bis ein Beratungstermin mit einer Geräteübergabe möglich ist. Auch Reparaturen dauern lange, da kann es vorkommen, dass ein Kommunikationsgerät sechs Wochen lang nicht mehr zur Verfügung steht. Diese Aspekte haben alle Interviewexpertinnen stark beschäftigt. Es scheint nur mit viel finanziellen Mitteln (Leihgeräte und Ersatzgeräte in der Institution) so zu sein, dass diese Problematik wenigstens teilweise zu umgehen ist.

„[Firma], die eigentlich alleine auf dem Markt sind. Jetzt kommt langsam (...) noch so ein wenig eine andere Firma. Wenn ein Sprachcomputer defekt ist, je nachdem, bis man den repariert hat, unsere Leute bis zu einem halben Jahr je nachdem warten müssen. Und man völlig in der Abhängigkeit ist (...) sozusagen eine Monopolstellung“ (Interview_B, Absatz 24)

„Man muss fairerweise sagen, dass sie auch gewachsen sind in den letzten Jahren natürlich (...) weil der Bedarf grösser geworden sind. Aber es ist immer noch ein wenig schwierig, weil sie einfach praktisch alleine auf dem Markt sind. Und dann ähm, ich glaube der Druck, also wenn der Markt besser spielen würde, dann müssten sie sich auch eher bewegen, dass diese Wartezeiten nicht so lange wären (...). Es ist nicht nur die IV, sondern es ist auch der Hilfsmittelanbieter (...)“ (Interview_B, Absatz 28)

„Auch der Unterhalt, wenn ein Hilfsmittel defekt ist, wenn ein Rollstuhl defekt ist, erhältst du einen Ersatz. Weil irgendwie musst du noch sitzen müssen, wenn ein Hilfsmittel defekt ist, ein Ersatz, gibt es nicht. Wenn es repariert wurde, kommt das wieder. Wenn das in sechs Wochen ist, ist das in sechs Wochen.“ (Interview_B, Absatz 33)

„Aber das ist sicher eine Gratwanderung, oder, man hat dann etwas im Kopf und denkt, das wäre etwas, das dem Kind helfen würde und muss dann mit analogem Hilfsmittel weiterarbeiten und halt einfach das Beste daraus zu machen“ (Interview_C, Absatz 23)

„dann gibt es für das Kind auch eine Schulung, die Eltern können dabei sein, die Klassenlehrperson und wer auch immer wird dann von dieser Hilfsmittelfirma geschult.“ (Interview_A, Absatz 69)

6 Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse

In der Schlussbetrachtung der Ergebnisse fasse ich meine gewonnenen Erkenntnisse aus der Forschungstätigkeit und der Darstellung der Ergebnisse (Kapitel 5) zusammen und halte Diskussionspunkte sowie Schwierigkeiten für die Implementation von Unterstützter Kommunikation fest. Danach wird der Forschungsprozess kritisch reflektiert und die Vor- und Nachteile der einzelnen Schritte analysiert. Am Ende dieser Erkenntnisdarlegung folgen abschliessende Gedanken mit einem Ausblick, welche in Anlehnung an diese Arbeit, weiterverfolgt werden könnten.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Die Forschungsfrage wird in Bezug auf die vier Hauptkategorien analysiert und gemeinsam mit den Unterkategorien einer umfassenden Schlussbetrachtung unterzogen.

Personenbezogene Rahmenbedingungen

Voraussetzungen UK-Fachperson
Fachkompetenz

Die Interviewpartnerinnen nennen alle den Faktor Mensch, die Fachperson für UK, als zentrale Schlüsselfigur. Die Fachpersonen müssen hinsichtlich UK qualifiziert und professionalisiert sein, um Handlungsansätze initiieren zu können, Methoden zu vermitteln und alle Mitarbeitenden im gesamten Institutionsteam in ihrem Tun zu unterstützen. Dazu verfügen UK-Fachpersonen über umfassende Kenntnisse im UK-Bereich, aber auch die Fähigkeit zu motivieren und die Neugierde für UK sind zentrale Komponenten. Aus allen Gesprächen hat sich gezeigt, dass eine Implementierung von UK-Massnahmen sehr personengebunden ist. Dafür braucht es Fachpersonen in UK, welche die Mitarbeitenden, auch unqualifizierte, miteinbeziehen, Wissen vermitteln und für UK begeistern können.

„Wenn du die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mitziehst, dann hast du verloren“
(Interview_A, Absatz 6).

Mitmenschen, die erkannt haben, wie wichtig UK ist, ermöglichen Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen in jeder Alltagssituation UK anwenden zu können. In diesem Sinne sind UK-Fachpersonen Initiatorinnen und Vorbild für „alle“ im Schulhaus- oder Institutionsteam. Diese Fachpersonen verfügen über viel Wissen, aber es ist auch wichtig, dass alle über ein elementares Grundwissen verfügen. Eine wichtige Voraussetzung ist die ausreichende Zeit, welche den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden muss, damit die Implementierung von UK gelingen kann. Nebst dem hat sich aus den Interviews herausgestellt, wie wichtig es wäre, eine Fachstelle für UK zu betreiben, mit qualifiziertem Personal, Materialzugang und Unterstützung in Diagnostik sowie Beratung für alle Sonderschulen und Erwachseneninstitutionen.

Alle Expertinnen stehen den diagnostischen Verfahren zur Einschätzung der kognitiven und sprachlichen Fertigkeiten kritisch gegenüber. In der Regel sind normierte Verfahren, bei denen der Leistungsstand eines Kindes und dessen Schwächen sowie Stärken in einer Überblickstabelle abgelesen werden kann, bei Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen unbefriedigend. Da stellt sich die Frage, ob und wie mit diesen normierten Werten umgegangen wird und welche Aussagekraft sie haben.

„Es gibt schon zwei, drei Tests im UK Bereich. Einer zum Beispiel schaut dann nur an welche Feldgröße braucht das Kind und wieviel Symbole auf einmal. Und gerade mit autistischen Kindern kannst du das vergessen. Weshalb soll er mir genau das Auto zeigen, wenn er den Sinn dahinter nicht einsieht...das funktioniert nicht. #00:21:12-4#“ (Interview_A, Absatz 78).

Die informelle Förderdiagnostik orientiert sich an der individuellen Entwicklung jedes Kindes und nicht an einer gemessenen Altersnorm oder einem standardisierten Testverfahren. Das Ziel ist, individuelle Leistungsstände zu erfassen, fördernde und behindernde Bedingungen zu rekonstruieren und eine individuelle Förderung zu planen. Diagnostik soll durch Beobachtungen durchgeführt werden, festzuhalten in einzelnen Sequenzen, aber dafür müssen auch Situationen kreiert werden. Die Wahl der „richtigen“ Beobachtungssequenz ist eine Herausforderung, eine andere ist das Verhalten des unterstützenden Interaktionspartners. Letztendlich basiert eine Zuschreibung von Bedeutung und Absicht eines Verhaltens durch die beobachtende Person auf interpretativen Annahmen. Diesen vorhergehenden Aspekten sollte, in jede noch so kleine diagnostische Handlung, miteinbezogen werden.

Subsidiär beim Erlangen der fachlichen Kompetenz sind Ausbildungsstätten und Hochschulen sowie Weiterbildungsangebote. Pädagoginnen und Pädagogen im Allgemeinen benötigen ein grundlegendes Fachwissen im Bereich UK. Aus den Gesprächen entstand ein Unverständnis dafür, dass UK in den verschiedenen Berufsausbildungen sowie Hochschulabschlüssen keine Rolle spielt und praktisch inexistent ist. Weiterbildungen wurde von allen Gesprächsteilnehmenden als sehr wertvoll erwähnt und je höher die Fluktuationsrate einer Schule oder Institution ist, umso notwendiger stellt sich die Frage nach Weiterbildungen.

Institutionsbezogene Rahmenbedingungen

Zeitliche und finanzielle Ressourcen

Implementierung von UK

Unterrichtsbezogene Aspekte

Kommunikationshilfen

UK in der Erwachseneninstitution

In den Sonderschulen und Institutionen meiner Interviewpartnerinnen hat sich herausgestellt, dass für eine befriedigende UK-Implementierung vor allem zusätzliche personelle und zeitliche Ressourcen benötigt werden. Dies führt zwangsläufig zu mehr finanziellen Ressourcen. Die Auswahl an verschiedenen Kommunikationshilfen und -strategien wird als eine Bereicherung und Chance angesehen, wenn auch sehr zeitintensiv.

„Ja, es braucht wie alles. Die fachliche Kompetenz, die finanziellen Mittel, die zeitlichen Ressourcen, dass es auch wirklich funktioniert. Und es sind so wie die zeitlichen Ressourcen und die finanziellen Mittel, die oftmals dagegensprechen“
(Interview_B, Absatz 76).

In den einzelnen Institutionen hat sich UK erfolgreich etabliert, auch dank eigener Fachstelle. Diese bewältigt das Qualitätsmanagement, implementiert UK flächendeckend und nachhaltig, begleitet das UK-Fachteam, koordiniert die Beschaffung von (neuen) Materialien und setzt sich für notwendige strukturelle Rahmenbedingungen ein. Noch ist nicht in allen Institutionen UK als Teil eines Gesamtschulkonzeptes verankert. Individuelle, auf die einzelne Schule/Institution bezogene UK-Konzepte sind meistens im Bereich Förderung verortet.

„Es ist schon, ich habe das Gefühl es hängt sehr daran, dass es in einzelnen Institutionen gelebt wird, es ist noch nicht als Fachkonzept angekommen, leider!“

Weder im Studium noch sonst wo, dass man sagt, es gehört dazu, wenn man mit solchen Leuten arbeitet“ (Interview_B, Absatz 61).

In den Standortbestimmungen, die nach ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) stattfinden, werden die Kommunikationsfähigkeiten thematisiert. Die jeweiligen Fachpersonen sind bei interdisziplinären Gesprächen innerhalb (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) und ausserhalb (andere Fachstellen, Logopädie) der Institution/Schule beteiligt. Die Expertinnen legen grossen Wert auf ein spezifisches UK-Dossier, beispielsweise ein Kommunikationspass, welcher bei einem Übertritt in eine andere Institution weitergegeben wird.

„ein wichtiger Punkt ist da auch der Kommunikationspass, sei es beim Übertritt von einer Klasse zu der nächsten Klasse oder eben auch im Erwachsenenbereich, dass dies nicht einfach ein Papier ist sondern dass das ein Dokument ist, das einem weiter bringt, wenn man es liest und das Kind (...) der Jugendliche (...) der Erwachsene näher bringt. Das braucht einfach Fotos, das braucht vielleicht sogar auch Videoaufnahmen auf dem iPad von den Gebärden“ (Interview_C, Absatz 60).

Ein Kommunikationspass ist als Unterstützungsidee und Übersetzungshilfe gedacht, um aufzuzeigen, an welchen Zielen in UK aktuell gearbeitet wird, über welche Kompetenzen die unterstützt kommunizierende Person verfügt und in welche Richtung die Förderung möglicherweise weitergeht. In diesem Kontext wurde auch erwähnt, wie schwierig und teilweise unbefriedigend sich der Übertritt in eine Erwachseneninstitution gestaltet. Die Führung von UK-Dossiers und die Weiterleitung dieser ist noch nicht ausreichend institutionalisiert.

„es bestehen grosse Unterschiede. Und dann über die Kantone hinweg noch viel mehr. Und jetzt, das Wesentliche bei uns ist einerseits zu schauen, wo stehen diese alle, weil wir nicht nach einem Lehrplan gehen können, und wissen, das bringen sie sicher mit“ (Interview_B, Absatz 9).

In allen Institutionen wird das UK-Wissen durch kontinuierliche Weiterbildung aller Mitarbeitenden gefördert. Die UK-Materialien werden von den Expertinnen erstellt und für das gesamte Team zur Verfügung gestellt. Jedoch hat sich in den Gesprächen herauskristallisiert, dass das Wissen innerhalb der Institution wiederum von der UK-Expertin oder den Mitarbeitenden abhängig ist. Das Fachwissen bleibt häufig als individuelles Wissen bei der UK-Verantwortlichen. Langjähriges Erfahrungswissen von Mitarbeitenden geht infolge der Personalfuktuation verloren.

Rahmenbedingungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit

Fachteam

Elternarbeit

Erwachseneninstitution

Das Lebensumfeld der unterstützten kommunizierenden Person ist stetig zu berücksichtigen und zu inkludieren.

„Also was ist wirklich immer wieder merke, die grösste, die allergrösste Schwierigkeit von der UK ist wirklich das Umfeld. Nicht die betreute Person, sondern wirklich das Umfeld. Wenn das Umfeld in Form von Betreuung oder Eltern oder Lehrperson, wenn das Umfeld irgendwie dafür einen SINN sieht und dass da einfach auch die eigene Art und Weise der Ansprache verändert, dann hat UK eine Chance. Wenn das Umfeld das nicht macht, dann hat UK keine Chance.“ (Interview_D, Absatz 79)

Die Elternarbeit wurde in den Gesprächen als wichtige Rahmenbedingung genannt. Die Eltern tragen dazu bei, dass ein unterstützter sprechender Jugendlicher im Erwachsenenalter über eine gute Ausgangslage verfügt, um selbständig kommunizieren zu können. Im Laufe des Lebens ins Erwachsenenalter treten Änderungen in den Kommunikationsmöglichkeiten ein, da die primären Bezugspersonen häufig wegfallen. Im Erwachsenenalter sind die Bezugspersonen dann häufig professionelle Personen, die sich mit den unterstützten kommunizierenden Menschen unterhalten. Dies möglicherweise auch, weil keine eigene Familie gegründet wird.

„Die sagen, wir brauchen das zu Hause nicht, wir verstehen unser Kind. Das gibt es natürlich auch. Dass sie die Wichtigkeit nicht sehen, was das für das Leben des Kindes bedeuten würde, nicht nur mit zeigen können etwas auszudrücken, sondern es eben auch abstrakter können. Das gibt es auch, dass man bei den Eltern nicht erreicht, sie in das Boot hinein zu holen. Und die finden, wir verstehen unser Kind ja genug.“ (Interview_A, Absatz 127).

Der Übergang aus der Sonderschule in eine Erwachseneninstitution wird als Knackpunkt in der kommunikativen Entwicklung für einen Menschen mit UK angesehen. Das wichtigste Ziel ist immer, dass die Jugendlichen ihre „Sprache“ nicht verlieren dürfen und bestmöglichst beim Übergang von der Schule in die Erwachseneninstitution begleitet werden. Nachfolgend ein Zitat einer Expertin, die dies unterstreicht:

„dass es möglichst direkt weitergeht, weil (...) man merkt es sonst halt schon, wenn es über zwei Monate nicht mehr genutzt wird, dann ist viel Wissen wieder weg, das sich ein Kind angeeignet hat. Und das ist ja wirklich schade für die Ressourcen. Von allen! Und natürlich in erster Linie vom Jugendlichen oder jungen Erwachsenen“
(Interview_C, Absatz 58)

Strukturelle Rahmenbedingungen

Invalidenversicherung

Hilfsmittelfirmen

Die strukturellen Rahmenbedingungen, hier aufgeführt die Invalidenversicherung und die Hilfsmittelfirmen, stellen einen Unsicherheitsfaktor und eine Hürde dar, so dass ein unterstützter kommunizierender Mensch, die für sie/ihn sehr notwendigen elektronischen Hilfsmittel, nicht oder in nicht absehbarer Zeit nutzen kann.

„Der Person fehlt eigentlich die Sprache sechs Wochen“ (Interview_B, Absatz 36)

Hilfreich ist, dass die Hilfsmittelfirmen über eine externe Beratung verfügen, sei es auf Ebene der UK-Fachperson oder den Eltern.

Gefestigte Strukturen sowie Schwierigkeiten bei den strukturellen Rahmenbedingungen können nur auf politischer oder marktwirtschaftlicher Ebene verändert werden und stehen deshalb nicht im Zentrum dieser Arbeit.

6.2 Rückblick auf den Forschungsprozess

6.2.1 Erhebungstechnik

Die Gewinnung der Interviewpartnerinnen gestaltete sich zu Beginn der Anfragen unproblematisch. Infolge Krankheitsausfällen und hoher Arbeitsbelastung der UK-Expertinnen tauchten terminliche Schwierigkeiten auf, welche jedoch schlussendlich aus organisatorischer Sicht lösbar waren. Entscheidend bei der Auswahl von Interviewpartnerinnen war, qualifizierte und erfahrene UK-Expertinnen für das Interview zu gewinnen, da ihr Wissen maßgeblich die Art und Qualität der Informationen beeinflusst.

Die Formulierung der Fragen im Interviewleitfaden gestaltete sich als spannende, aber auch herausfordernde Aufgabe. Durch den thematischen Aufbau war eine Strukturierung gewährleistet. Die umfangreichen Fragen wurden nicht benötigt. Empfehlenswert war die Fokussierung auf einige zentrale Fragen. Die Forschungsfrage ermöglichte allen Interviewteilnehmerinnen einen direkten Einstieg in die Thematik. Das führte aber auch zu einer der Schwierigkeiten, der Expertin von Beginn an die Möglichkeit zu geben, subjektive Interpretation aus ihrer Sicht mitzuteilen, ohne dass die natürliche Gesprächssituation einen Informationsverlust erleiden muss.

Eine allgemeine Regel zur Gestaltung der Beziehung in einem Interview ist das Zuhören. Rückblickend war dies für mich eine sehr schwierige Aufgabe und dies hat sich bei der Transkription deutlich herauskristallisiert. Das aktive Zuhören erlaubte mir, mich auf den Inhalt der Ausführungen der Interviewpartnerin zu konzentrieren. Das prioritäre Ziel war die Gesprächssituation möglichst ungezwungen zu halten, flexible Fragen wurden formuliert aber im Nachhinein hat die Professionalität darunter gelitten.

Bei der Transkription ist mir aufgefallen, dass teilweise bewertende oder bestätigende Antworten einfließen konnten. Meine Maxime war eigentlich die Interviewpartnerin in ihrer Erzählung zu ermutigen, nicht aber die Erläuterungen zu bewerten.

Ein anderer taktischer Fehler war das Auslassen von dem Nachfragen. Die Interviewsituation bedarf äusserster Konzentration, um beim Zuhören Hinweise zu erhalten, wo eine Vertiefung sinnvoll wäre. Gläser und Laudel (2009) betonen, dass es fast normal ist, dass die Fähigkeit richtig nachzufragen als „blutjunge“ Interviewerin noch nicht ausreichend erlernt wurde und diese Kompetenz durch Übung gefestigt werden kann.

Ein Aspekt in der Erhebungstechnik betrifft die Tonbandaufnahme in Experteninterviews. Nach Kaiser (2014) gibt es gute Gründe gegen einen solchen Tonbandmitschnitt, weil der auf Seiten des Experten suppressiv wirken kann. Die Entscheidung zugunsten oder gegen eine Tonbandaufzeichnung ist verbunden mit der Gesamtanalyse und deren konzeptionellen Folgerungen. Expertinneninterviews ermöglichen der Forschenden eine Informationsquelle, die nicht anders erzeugt werden kann und aus diesen Gründen war die Aufzeichnung der Interviews unverzichtbar.

6.2.2 Aufbereitungstechnik

Das Programm f5 für qualitativ Forschende hat die Aufbereitung der vier verschiedenen Interviews ausgesprochen vereinfacht. Durch die gleich anschließende Transkription bestand auch die Möglichkeit Erinnerungen und Randnotizen des Interviews festzuhalten. Ich erachte das Transkribieren als eine besondere Aufgabe, weil anstelle eines mündlichen Austausches eigentlich ein statischer Text verfasst wird. Ausgehend davon, kann vermutlich eine Transkription nie eine Gesprächssituation vollkommen erfassen.

6.2.3 Auswertungstechnik

Dank der Protokollierung von Kommentaren und Interaktionseffekten, wie Reaktionen des Gesprächspartners und Hinweise zur Gesprächsatmosphäre bei der Durchführung des Interviews, konnten wichtige Informationen generiert werden, die für den Forschungsprozess von Bedeutung sind. Mit dem Analyseprogramm f4 konnte ich signifikante Stellen in den Interviews codieren, spannende Passagen kennzeichnen, Erkenntnisse aufschreiben und strukturieren sowie Kommentare festhalten. Die Codierungen können mit Subkategorien genau festgehalten werden und eine Vermischung findet nicht statt.

Herausfordernd war die deduktive und induktive Kategorienbildung, welche nicht immer klar auseinanderzuhalten ist. Trotz im Voraus (deduktiv) erstellten Kategorien, fügen sich im Analyseprozess weitere dazu (induktiv).

6.2.4 Gütekriterien qualitativer Forschung

Zum Abschluss eines Forschungsprogramms erfolgt die Einschätzung der Ergebnisse anhand von Gütekriterien. Mayring (2016, S. 144-148) nennt sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung, nach denen die Forschungstätigkeit abschliessend eingeschätzt wird.

Verfahrensdokumentation:

Die Dokumentation des Verfahrens in dieser Arbeit ist begründet und differenziert dargestellt. Die Ausführungen zum Vorverständnis sind im Theorieteil präsentiert worden. Die Ausgestaltung und Auswertung der Datenerhebung ist beschrieben.

Argumentative Interpretationsabsicherung:

Für andere Forschende müssen Interpretationen, welche sich aus qualitativen Studien ergeben, nachvollziehbar und begründbar sein. Mittels Begründungen aus der theoretischen Verortung, ergänzend mit den Aussagen aus den Interviews, wurde hier versucht dies umzusetzen.

Regelgeleitetheit:

Das Ablaufmodell beabsichtigt die inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse von Kuckartz (2016, S. 89f.) Die einzelnen Analyseschritte von Mayring (2016) werden dabei auch angewendet. Vereinzelt Schritte im Ablaufmodell wurden angepasst.

Nähe zum Gegenstand:

Die Interviews wurden mit Expertinnen für Unterstützte Kommunikation durchgeführt. Die Nähe zum Gegenstand ist damit in einem Punkt gegeben. Die Interviews fanden in der natürlichen Lebenswelt der Expertinnen statt, im UK-Zimmer oder einmal auf Wunsch der beiden Expertinnen auf einer Bank auf dem Spielplatz. Dadurch konnte die Nähe zum Gegenstand erreicht werden, welches ein wichtiges Gütekriterium darstellt.

Kommunikative Validierung:

Die Ergebnisse und Interpretationen haben die interviewten Personen aus zeitlichen Gründen nicht präsentiert erhalten und es fand keine Diskussion darüber statt.

Triangulation:

Um die Analyse des Forschungsbereiches durchzuführen, wurden vier verschiedene Expertinneninterviews mit sechs UK-Expertinnen (zwei Interviews fanden mit je zwei Personen statt) berücksichtigt. Die Aussagen wurden mit Erkenntnissen aus der Theorie verglichen. Quantitative Analyseschritte sind in dieser Arbeit nicht konsultiert worden.

6.3 Abschliessende Gedanken und Ausblick

Um den Einsatz von Unterstützter Kommunikation in einer Institution erfolgreich umsetzen zu können, ist eine ausreichende materielle und personelle Ausstattung unabdingbar. Das gesamte soziale und schulische Umfeld benötigt einen lebendigen, kreativen, offenen und fröhlichen Umgang mit den Grundlagen von Unterstützter Kommunikation, so dass das Gestalten von kommunikativen Inhalten und Möglichkeiten zu einem Weg in mehr oder neue Verständigung führt. Dies bedingt eine innere positive, von Geduld und Wertschätzung geprägte Grundhaltung im Umgang mit Menschen mit einer Kommunikationsbeeinträchtigung.

Damit in einer Institution Interventionen zu UK analysiert werden können, müssen systematisch und theoriegeleitete Handlungsmodelle konsultiert werden. Damit können Kommunikationssituationen mit ihrer gesamten Vielschichtigkeit effizient erfasst werden. Das Partizipationsmodell nach Antener (2001) ist eine Möglichkeit, um Interventionen

theoriegeleitet anzugehen. Mit dem Partizipationsmodell kann erfasst werden, in welchem Rahmen eine Person an Alltagsaktivitäten und sozialen Interaktionen teilnehmen kann. Dadurch kann der individuelle Partizipationsraum für Menschen mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten so ausgerichtet werden, dass Teilhabechancen bestehen.

Die systematische und theoriegeleitete Weiterentwicklung von UK benötigt Modelle der Interventionsplanung, welche die Intention verfolgt, kommunikative Gesprächssituationen und Mitbestimmung zu schaffen. Durch die Bekanntmachung und die Wissensverbreitung über die Möglichkeiten von UK, kann eine Implementierung im Alltag besser umgesetzt werden. Zudem benötigt eine Institution die Möglichkeit, organisationale Rahmenbedingungen zu überprüfen, ob sie den Anforderungen gerecht wird. Dafür werden Konzepte von Organisationen der Behindertenhilfe benötigt, welche die Rahmenbedingungen festlegen und diese sollten auf allen Ebenen institutionell verankert werden. Das Thema UK und Kommunikation ist sehr komplex und aus den Interviews sowie der Analyse des Forschungsfeldes hat sich herausgestellt, dass eine Implementation von notwendigen Rahmenbedingungen, bei weitem noch nicht an allen Sonderschulen oder Institutionen erfolgt ist.

Die Checkliste «Qualitätsmerkmale zu Unterstützter Kommunikation in Organisationen», welche vom UK-Netzwerk Schweiz (2019) mit Unterstützung von verschiedenen Organisationen, unter anderem der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), erarbeitet wurde, nimmt auf relevante Qualitätsbereiche Bezug und beteiligt sich bei der qualitativen Entwicklung von Angeboten für Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen. Die Qualitätsmerkmale sind unterstützend für alle Institutionen und anhand dieser kann überprüft werden, in welchem Mass UK bereits umgesetzt wurde respektive vorhanden ist. Instrumente zur Qualitätssicherung, wie diese Checkliste oder andere in der Institution schon verankerte Werkzeuge, unterstützen UK-Fachverantwortliche bei der Implementierung von UK-Massnahmen.

Als abschliessenden Gedanken lässt sich zusammenfassend festhalten, dass entsprechende Rahmenbedingungen für eine befriedigende Förderung von Schülerinnen und Schülern ohne ausreichende Lautsprachefähigkeit unverzichtbar sind. Den Auftakt bilden das spezifische Fachwissen und die Anwendung in Beratung und Diagnostik. Da ist die UK-Fachperson in einer ausgesprochen wichtigen Rolle. Der Zugang zu UK sollte für Betroffene nicht zufällig und durch den Elan einzelner UK-motivierten aufgeschlossenen Mitarbeitenden existieren, sondern im Schulalltag gelebt und in das soziale Umfeld rausgetragen werden. Das Kernstück erfolgreich implementierter Unterstützter Kommunikation ist das Umfeld mit den potenziellen Gesprächspartnern.

Das Umfeld muss sensibilisiert werden, um Eigenheiten in einer Gesprächsleitung mit Unterstützter Kommunikation zu erkennen und um zu wissen, welche Techniken der Gesprächsführung anzuwenden sind. Die Fachpersonen haben die Verantwortung Fachwissen weiterzugeben, so dass das Umfeld befähigt wird, in kommunikativen Situationen mit UK aufzutreten. Das soziale Umfeld ist ausschlaggebend dafür verantwortlich, eine UK-Kultur auszubilden, jedoch erfordert dies auch Professionalität von Seiten der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Hilfreich dafür sind Prozessgestaltungsmodelle, um eine Interventionsplanung zu gestalten, wie beispielsweise das im Theorieteil erwähnte Partizipationsmodell. Weitere Komponenten sind individuelle multimodale Kommunikationssysteme und die Fähigkeit, Unterstützte Kommunikation, in Form des Modelling, selbst anzuwenden. Hier zeigt sich die Rolle der qualifizierten und professionalisierten UK-Fachperson als Multiplikator.

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ (Wittgenstein, 1984).

Mein Wunsch und Ziel ist es, als Schulische Heilpädagogin, allen unterstützt kommunizierenden Menschen ein Gehör zu verschaffen und als unterstützende Interaktionspartnerin, einen erfolgreichen Spracherwerb bei unterstützt kommunizierenden Menschen zu fördern. Sprache ist der Ansatzpunkt, um einen Zugang zu den Lebensbereichen unserer Gesellschaft zu erhalten. Menschen mit Lautsprache sind privilegiert, sie können soziale Kontakte einfacher und schneller gestalten und sie partizipieren bei gesellschaftlichen Anlässen. Teilhabe ist von den kommunikativen Möglichkeiten abhängig, welche ein Mensch hat. Als Lehrperson und Schulische Heilpädagogin möchte ich mich auf der institutionellen Ebene, bei (Pädagogischen) Hochschulen dafür engagieren, dass in den Ausbildungen UK-Kenntnisse vermittelt werden, denn so ist ein Teil der Schwierigkeit der Implementation von UK an der Wurzel gepackt. Durch meinen Praktikumseinsatz habe ich die Chance erhalten, UK kennenzulernen und einen kleinen UK-Rucksack an Wissen zu packen, vor allem aber mein Umfeld sensibilisieren, dass jeder Mensch kommuniziert und Kommunizieren erlernt werden kann, unabhängig der Beeinträchtigung.

7 Exkurs: Unterstützte Kommunikation und Inklusion

In der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wird gefordert, dass alle Menschen gleichberechtigt in allen Lebensbereichen der Gesellschaft partizipieren können. Kommunikation soll in allen Formen und allen Menschen zur Verfügung stehen. Rechtlich gesehen ist die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, mit fehlender oder eingeschränkter Lautsprache, garantiert. Diese Masterarbeit zeigt durch die Stimmen der UK-Expertinnen auf, dass Menschen mit schweren Kommunikationsbeeinträchtigungen immer noch, in vielen Lebensbereichen, vor Barrieren stehen. Besonders in einer Schlüsselrolle bewegt sich die UK-Fachperson, denn ein beruflicher Wechsel kann für die unterstütz kommunizierende Person bedeuten, dass keine UK-Kultur mehr stattfindet. Die Tatsache, dass nicht alle Menschen, die Kommunikationsbeeinträchtigungen haben, freien Zugang zu UK haben, unterstützt das Exklusionsrisiko.

Für eine inklusionsorientierte Gesellschaft benötigen wir ein soziales Umfeld, welches UK als selbstverständlich erachtet, nebst organisationalen Strukturen für die Weiterentwicklung von UK-Konzepten und die Festlegung von Qualitätsstandards in Unterstützter Kommunikation. Schliesslich geht es darum, allen Menschen das Eingangstor zu Gesellschaft, Bildung und Lebensart offen zu halten.

„die meisten Klassen haben ja nicht nur UK-Schüler sondern eben auch andere oder sprechende Schüler. Und da wirklich etwas zu machen, da finde ich es ein absolutes Inklusionsthema, weil wie gesagt ich versuche allen, den Lehrkräften und allen Schülern irgendwie das Gleiche zu vermitteln, dass sie alle wissen, wie es geht“ (Interview_D, Absatz 95).

UK ist ein wichtiger Interventionsbereich, weil sich Partizipation und Kommunikation stark beeinflussen, und da erachte ich es als wichtig, keine Grenzen zwischen dem sonderpädagogischen Bereich in einer Schule/Institution und der Gesellschaft zu ziehen, denn um eine UK-Kultur aufzubauen, benötigt es ALLE.

„Ich würde sagen, wir haben kaum Kinder, die keinen Bedarf an UK haben oder (...). Weil wir einfach davon ausgehen, wie ist ein Tag strukturiert, wie ist eine Woche strukturiert, wie ist ein Jahr strukturiert? Wie kann ich einen Text verständlich machen, wie kann ich meine Aussprache verbessern? Das gehört, diese Aspekte gehören alle dazu“ (Interview_C, Absatz 14)

Durch dieses Zitat wird aufgezeigt, dass Visualisierungs- und Strukturierungsmaßnahmen für alle Schülerinnen und Schüler hilfreich und notwendig sind. Meine Erfahrungen im Unterrichtsalltag können dies nur bestätigen. In diesem Kontext sollte auch die Multilingualität von Schülerinnen und Schülern zum Ausdruck kommen. Kinder mit mehrsprachigem Hintergrund können von UK-Methoden in der Zielsprache profitieren. Im Rahmen meines Masterstudiengangs im Modul „Deutsch als Zweitsprache (DaZ)“ habe ich erlernt, wie Sprachfördermaterialien auf Kernvokabularbasis für den DaZ-Einsatz entwickelt worden sind und nun an verschiedenen Schulen mit Flüchtlingskindern erprobt werden. Diese Basis ist für die Aneignung von Bildungssprache hoch relevant.

Chancengerechtes Lernen wird hergestellt und gesichert. Fachpersonen sind hier gefordert, Barrieren abzubauen und UK als selbstverständlichen Bereich im Unterricht zu betrachten.

8 Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

8.1.1 Forschungsmethodisches Vorgehen

Dresing, T. & Pehl, T. (2018). Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. Marburg: Eigenverlag.

Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) (Hrsg.) (2019). Richtlinien zur Manuskriptgestaltung. Göttingen: Hogrefe.

Gläser, J. & Laudel, G. (2009). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kaiser, R. (2014). Qualitative Experteninterviews. Konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung. Wiesbaden: Springer VS.

Kuckartz, U. (2018). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Wiesbaden. Weinheim Basel: Beltz.

Lamnek, S. & Krell, C. (2010). Qualitative Sozialforschung. Weinheim, Basel: Beltz.

Mayring, P. (2016). Einführung in die qualitative Sozialforschung. Weinheim Basel: Beltz.

8.1.2 Unterstützte Kommunikation

Amt für Volksschule Kanton Thurgau AVTG (2021). Sonderschulkonzept Departement für Erziehung und Kultur Thurgau. Verfügbar unter:
https://av.tg.ch/public/upload/assets/1808/758_2020_Sonderschulkonzept.pdf

Antener, G. (2001). Und jetzt? – Das Partizipationsmodell in der UK. In J. Boenisch & C. Bünk (Hrsg.), Forschung und Praxis der Unterstützten Kommunikation (S. 257-267). Karlsruhe: von Loeper.

- Antener, G. (2008). Interventionsmodelle in der Unterstützten Kommunikation. In ISAAC-Gesellschaft (Hrsg.), Handbuch der Unterstützten Kommunikation (S. 01.018-025.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Beukelmann, D.R. & Mirenda, P. (2013). Augmentative & Alternative Communication. Supporting Children & Adults with Complex Communication Needs. Baltimore: Brookes.
- Bober, A. & Franzkowiak, T. (2001). Glossar zur Unterstützten Kommunikation. Suppl. 4. Karlsruhe: Von Loeper.
- Boenisch, J. & Sachse, S.K. (2018). Diagnostik und Beratung in der Unterstützten Kommunikation. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.
- Boenisch, J. & Sachse, S.K. (Hrsg.) (2020). Kompendium Unterstützte Kommunikation. Stuttgart: Kohlhammer.
- Braun, U. (2008). Was ist Unterstützte Kommunikation? In Handbuch der Unterstützten Kommunikation. Isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (01.003-005.001) Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2019). Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik. München: Ernst Reinhardt.
- Damag, A. & Haag, K. (2019). Kommunikation I: Sprachförderung. In H. Schäfer (Hrsg.), Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen, Spezifika, Fachorientierung, Lernfelder (S. 413-422). Weinheim Basel: Beltz.
- Erdélyi, A. & Thümmel, I. (2019). Kommunikation II: Zum Stand der Implementation von Unterstützter Kommunikation in Schulen. In H. Schäfer (Hrsg.), Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen, Spezifika, Fachorientierung, Lernfelder (S. 423-432). Weinheim Basel: Beltz.
- FST. Schweizerische Stiftung für elektronische Hilfsmittel (2021). Technologie für Menschen mit Behinderung. Apps für Menschen mit Behinderung. Verfügbar unter: <https://audiopaedagogik-bern.ch/uploads/AppSammlung.pdf>

Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e. V. (2021). Über UK. Was ist Unterstützte Kommunikation? Verfügbar unter: <https://www.gesellschaft-uk.org/ueber-uk.html>

Grimm, H. (2012). Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen – Ursachen – Diagnose – Intervention – Prävention. Göttingen: Hogrefe.

Grohnfeldt, M. (2007). Lexikon der Sprachtherapie. Stuttgart: Kohlhammer.

Kannengieser, S. (2019). Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie. München: Elsevier.

Lüke, C. & Vock, S. (Hrsg.) (2019). Unterstützte Kommunikation bei Kindern und Erwachsenen. Praxiswissen Logopädie. Berlin: Springer.

Nonn, K., Pässler-van Rey, D., Lell, M. & Engl-Kasper, E.M. (2011). Unterstützte Kommunikation in der Logopädie. Stuttgart: Thieme.

Nonn, K. (2020). Sprachentwicklung unterstützt kommunizierender Kinder. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), Kompendium Unterstützte Kommunikation. Sprachentwicklung in der UK (S. 91-100). Stuttgart: Kohlhammer.

Sachse, St. (2009). Kern- und Randvokabular in der Unterstützten Kommunikation. Sprachentwicklung unterstützen, Förderung gestalten. In C. Birngruber & S. Arendes (Hrsg.), Werkstatt Unterstützte Kommunikation (S. 109-126). Karlsruhe: von Loeper.

Schäfer, H. (Hrsg.) (2019). Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Weinheim Basel: Beltz.

Schulblatt Amt für Volksschule Kanton Thurgau (AVTG) (2020). Sonderpädagogik – massgeschneiderte Förderung. Verfügbar unter: <https://schulblatt.tg.ch/aktuelles/detailseite.html/10467/news/50870>

Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2019). Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. München: Ernst Reinhardt.

UK-Netzwerk Schweiz & Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation Regionalgruppe Schweiz (2019). Checkliste Qualitätsmerkmale zu Unterstützter Kommunikation in

Organisationen. https://buk.ch/wp-content/uploads/2019/06/Checkliste_QM_UK_0619_deutsch.pdf

UNO (2006). Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Verfügbar unter <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>

Wachsmuth, S. (2020). Besonderheiten im kommunikativen Verhalten. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 101-107). Stuttgart: Kohlhammer.

Watzlawick, P., Beavin, J.H. & Jackson, D.D. (2017). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien*. Bern: Hogrefe.

Weid-Goldschmidt, B. (2021). *Zielgruppen Unterstützter Kommunikation. Fähigkeiten einschätzen – Unterstützung gestalten*. Karlsruhe: von Loeper.

Wilken, E. (2020). Teilhaben und Mitbestimmen. *Unterstützte Kommunikation hat viele Facetten*. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 9-12). Stuttgart: Kohlhammer.

Wilken, E. (Hrsg.) (2021). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.

Wittgenstein, L. (1984). *Tractatus logico-philosophicus. Werkausgabe Band 1, Tagebücher 1914-1916, Philosophische Untersuchungen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

8.1.3 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Eigene fotografische Aufnahme von einem iTalk4.

9 Anhang

9.1 Leitfaden für das Interview

Interviewleitfaden von Nathalie Hanselmann-Höchner, Masterarbeit zu Unterstützter Kommunikation

Expertinnen- und Experten-Interview an ausgewählten Sonderschulen im Kanton Thurgau (September-Oktober 2021)

Anweisungen für die Interviewerin:

1. Die folgenden Fragen dienen nur als Gesprächsimpulse.
2. Erweist sich ein Thema, das nicht im Leitfaden aufgeführt ist für die Expertin / den Experten als bedeutsam, so kann vom Leitfaden abgewichen werden.
3. Die Interviewerin gibt keine Wertungen und Kommentare von sich. Einzig verbale und nonverbale Ermunterungen zum Weitererzählen sind erlaubt.
4. Die Interviewerin darf vom Leitfaden abweichen insofern sie bei einer Frage aus Verständnisgründen nachhaken muss oder etwas vertiefter wissen möchte.
5. Die Interviewteilnehmerinnen werden explizit gefragt, ob sie einer Aufnahme zustimmen.

Informationen / Instruktionen an die Expertinnen und Experten in Unterstützter Kommunikation der jeweiligen Schule

(wörtliche Einleitung, das Interview wird in Standardsprache geführt, Notizen werden nur stichwortartig erfasst)

- Ich möchte Ihnen (ev. auch per Du. Dann werden alle Redewendungen angepasst) herzlich danken, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem Interview teilzunehmen.
- Das Interview dauert maximal 60 Minuten.
- Grundlage dieses Gesprächs ist das Forschungsinteresse der Interviewerin, welche Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Einsatz von Unterstützter Kommunikation notwendig sind. Dabei geht es in dieser Masterarbeit, die auf einer qualitativen Sozialforschung basiert, um das Prinzip der Offenheit, um die persönliche Meinung und Ansichten meiner Interviewpartnerin / meines Interviewpartners zu erfassen. Dabei wird der Befragten / dem Befragten viel Weite gewährt und die Interviewerin ist an den subjektiven Vorstellungen und persönlichen Erfahrungen dieser Fachperson interessiert.
- Die erhobenen Forschungsdaten möchte ich gerne in Form einer Tonbandaufnahme aufnehmen und die aus dem Interview generierten Daten werden vollständig anonymisiert und vertraulich behandelt.
- Gerne stelle ich Ihnen meine Masterarbeit (Februar 2022) auf Wunsch zu.

Thema/ Stichwort	Fragekatalog	Platz für Notizen
Einstieg	<p>Durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention erhält Unterstützte Kommunikation (nachfolgend UK) einen signifikant höheren Status. Ohne Kommunikation ist die Umsetzung der BRK und die kompetente Teilhabe in allen Lebensbereichen nicht möglich. Artikel 2 der BRK fordert ein, dass alle möglichen Kommunikationsbarrieren reduziert werden und allen Menschen ein Zugang zu Kommunikation, Sprache, Information und Kommunikationstechnologien zu gewährleisten.</p> <p>Das Forschungsinteresse in dieser Arbeit besteht darin herauszufinden, ob eine befriedigende Förderung von Schülerinnen und Schülern (nachfolgend SuS) ohne ausreichende Lautsprachfähigkeit, an exemplarisch ausgewählten Sonderschulen, stattfindet. Die Auseinandersetzung damit führte zu folgender Fragestellung, welche ich mit Ihnen in einem Expertinnen- oder Experteninterview erforschen möchte:</p> <p>Welche Rahmenbedingungen werden für den erfolgreichen Einsatz von Unterstützter Kommunikation in der Sonderschule benötigt, so dass eine befriedigende Förderung von SuS ohne Lautsprache stattfinden kann?</p>	
Förderliche Rahmenbedingungen für den Unterricht mit UK	<p>Wie sieht an Ihrer Schule UK als Unterrichtsprinzip aus?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Einzelförderung / Gruppenförderstunden z. Bsp. eine «Talkerguppe» / Einbindung in den Klassenunterricht / «Unterricht mit UK» anstelle von isolierter UK-Förderung / gibt es ein Partizipationsmodell / werden Zugangsbarrieren identifiziert?</i> • Ist der Zugang zu Methoden und Mitteln der UK gewährleistet? 	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Fachliche Kompetenz der ausgebildeten UK-Verantwortlichen</p>	<p>Erzählen Sie/Erzähl doch mal...(welche fachlichen und diagnostischen Kompetenzen eine UK-Fachperson benötigt?)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bekommen aus Ihrer Sicht die SchülerInnen die «richtigen» UK-Massnahmen? • Wird an Ihrer Schule UK unabhängig des Entwicklungsstandes und Alters eingesetzt? • Erachten Sie UK als Mittel zur aktiven Teilhabe am schulischen Bildungsangebot? <i>UK als Mittel zum Zweck und nicht als isoliertes Bildungsziel.</i> • Wie wird der Erwerb von Schriftsprachkompetenzen bei unterstützten Kommunizierenden umgesetzt? • Wie wird UK-Wissen erworben und verteilt? Durch externe und interne Fortbildungen, Fachberatungen, Netzwerke, Fachkongresse oder Fachliteratur? Werden UK-MentorInnen ausgebildet oder gibt es eine Führungs-, Personal- oder Teamentwicklung? 	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Diagnostische Kompetenz der UK-Verantwortlichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Ausbildung wird benötigt um ausreichend UK vermitteln zu können? • Anforderungen und Ansprüche verändern sich laufend. Wie wird damit umgegangen? <i>Von einfachen Piktogrammtafeln zum Wortschatzaufbau, Schriftspracherwerb und all den technologischen Errungenschaften.</i> • Werden UK-Hilfsmittelanbieter zur Beratung eingesetzt? • Findet für jeden SuS eine ausführliche Diagnostik statt? <i>Bereiche Kognition, Wahrnehmung, Motorik / Erstellung eines Kommunikationsprofils mit der Auswahl an möglichen Kommunikationsformen und -funktionen.</i> 	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auswahl und Komponenten der multimodalen Kommunikationssysteme</p>	<p>Allen Menschen sollen diese Konzepte, Methoden und Mittel der UK, welche die Laut- und Schriftsprache ersetzen oder ergänzen zur Verfügung stehen. Wie sieht das an Ihrer Schule oder Institution aus?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wird das multimodale Kommunikationssystem auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten abgestimmt? • Verfügt die Schule über einen stets aktualisierten Hilfsmittelpool, der das gesamte Spektrum gängiger Hilfen umfasst? <i>Von der Kommunikationstafel bis zu komplexen elektronischen Kommunikationshilfen / Software / Literatur / didaktische Materialien / Kommunikation mit Gebärden, Symbolen und elektronischen Hilfen.</i> 	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Interdisziplinäre Zusammenarbeit</p>	<p>Gibt es Kooperationen mit anderen Fachpersonen, wie Logopäd*Innen, Sozialpädagog*Innen, Therapeut*Innen und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Formen von verbindlichen Absprachen und wie sehen diese aus? <i>Zusammensetzung (wer, fachspezifisch, fächerübergreifend) / Inhalt (was? curriculare Fragen, Ebene Schule und Unterricht) / Qualität (Ko-Konstruktion, Austausch, Arbeitsteilung).</i> • Wie wird vorhandenes Wissen und Erfahrungen ausgetauscht und weitergegeben? • Welche Rahmenbedingungen unterstützen die interdisziplinäre Zusammenarbeit? 	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Kooperation mit den Eltern und dem sozialen Umfeld</p>	<p>Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Eltern?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie werden Eltern einbezogen und an der Förderung des Kindes/ des Jugendlichen beteiligt? • Bestehen gemeinsame Vereinbarungen zwischen Eltern und Schule? • Wie findet die Schulung der potenziellen InteraktionspartnerInnen (soziales Umfeld) statt? • Wird das soziale Umfeld massgeblich sensibilisiert und angeleitet, um alternative Formen der Kommunikation zu lernen? <i>z.B. Modelling mit UK-Modi.</i> 	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Finanzielle Mittel</p>	<p>Wie wird an Ihrer Schule die Unterstützte Kommunikation finanziert? Reichen die finanziellen Ressourcen aus?</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Institutionelle Rahmenbedingungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Besteht eine auf die Schule angepasste Checkliste für UK? Oder wird eine verwendet (Bsp. von ANUK)? • Ist im System Sonderschule UK für alle Gruppen institutionalisiert und bestehen UK-freundliche Rahmenbedingungen (nicht nur auf Klassenebene)? • Ein erster Schritt zur Institutionalisierung von UK ist die Erhebung aller SuS mit kommunikativen Beeinträchtigungen. Um UK institutionell fest zu verankern, benötigt eine Schule / ein sonderpädagogisches Zentrum fachlich professionell ausgebildetes Personal mit ausreichenden Zeitkapazitäten und ausreichenden finanziellen Ressourcen, um UK-Massnahmen zu unterstützen, etablieren und aufzubauen. Wie erachten Sie die Situation: Ist es ein Glücksfall, dass ein potenzieller UK-Nutzer auf ein förderliches Umfeld trifft oder ist es Standard an TG Sonderschulen? 	

Zeitliche Ressourcen	<p>Wieviel Zeit (z. Bsp. pro Woche) hat eine UK-Verantwortliche bei der Förderung eines einzelnen Kindes / Jugendlichen / Erwachsenen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind die zeitlichen Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen, ausreichend? 	
Qualität der Implementation von Unterstützter Kommunikation	<p>Ist das Thema UK und Kommunikation an Ihrer Schule umfassend implementiert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche Qualitätskriterien für den Unterricht sind notwendig? Welche werden an Ihrer Schule bereits erfüllt und welche müssen noch verändert oder weiterentwickelt werden? • Welche nächsten Schritte werden an Ihrer Schule geplant? • Welche Faktoren sind für Sie unmittelbar miteinander verknüpft? <p><i>Falls noch Zeit vorhanden ist:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Eine möglichst frühe Intervention mit einem Kommunikationssystem ist die beste Voraussetzung für eine befriedigende kommunikative Entwicklung (Wilken, 2021). Wie sehen Sie das?</i> 	
Bildungspolitische Ebene	<ul style="list-style-type: none"> • Sind Schulcurricula, Leitfäden, Schulprogramme standardmässig an Ihrer Schule vertreten? • UK ist für das Gelingen der Inklusion unbestreitbar. Aber im Rahmen der Sparmassnahmen leidet die Implementation von UK-Massnahmen. Wie sehen Sie das? • Gibt es eine Integrations-Strategie in die Regelschule? <i>Eventuell (falls die Interviewpartnerin, der Interviewpartner über Wissen dazu verfügt): Wie wird UK in der Regelschule umgesetzt?</i> 	
Abschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es jetzt etwas, was Sie noch thematisieren möchten, das aber bisher noch nicht ausreichend zur Sprache gekommen ist? 	
Dank	<ul style="list-style-type: none"> • Ich bedanke mich herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses ausführliche Interview. 	

Literaturquellen Interviewleitfaden:

- Kaiser, R. (2014). Qualitative Experteninterviews. Konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung. Wiesbaden: Springer VS.
- Mayring, P. (2016). Einführung in die qualitative Sozialforschung. Weinheim und Basel: Beltz.

9.2 Transkriptionsregeln

Ein semantisch-inhaltliches Transkriptionssystem

Inhaltlich-semantische Transkription

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So 'n Buch“ wird zu „so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten. z.B.: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest“.
4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert.
5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.

9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) markiert.
10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.
14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“).
15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3), beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf.

Hinweise zur einheitlichen Schreibweise

Diese Punkte betreffen eher die Schreibweise und helfen, bei mehreren Transkribierenden einen einheitlichen Stil zu erhalten.

1. Die Partikeln „hm“ werden unabhängig von der Betonung immer „hm“ geschrieben (nicht: „hghhm“, „mhm“, „hmh“).
2. Zögerungslaute werden immer „ähm“ geschrieben (nicht: „äm“, „ehm“, „öhm“).
3. (Maß-)Einheiten werden ausgeschrieben, z.B. Euro, Prozent, Meter.
4. Gesprochene Zeichen werden ausgeschrieben, z.B. „ät“, „Paragraf“.
5. Abkürzungen werden nur getippt, wenn sie explizit so gesprochen wurden („etc.“ wird nur getippt bei gesprochenem „e te ce“).
6. Wird in der Aufnahme wörtliche Rede zitiert, wird das Zitat in Anführungszeichen gesetzt: „Und ich sagte dann ‚Na, dann schauen wir mal!‘“.
7. Wortverkürzungen wie „runtergehen“ statt „heruntergehen“ oder „mal“ statt „einmal“ werden genauso geschrieben, wie sie gesprochen werden.
8. Englische Begriffe werden nach deutschen Rechtschreibregeln in Groß- und Kleinschreibung behandelt.
9. Personalpronomen der zweiten Person (du und ihr) werden kleingeschrieben, die Personalpronomen der Höflichkeitsform (Sie und Ihnen) werden großgeschrieben.
10. Auch Redewendungen/Idiome werden wörtlich wiedergegeben, z.B. „übers Ohr hauen“ (statt: über das Ohr hauen).

aus: Dresing und Pehl (2018, S. 21-24)

9.3 Partizipationsmodell

aus: Antener (2001, S. 263)

9.4 Codesystem nach f4analyse (Dresing & Pehl, 2018)

Personenbezogene Rahmenbedingungen

Voraussetzungen UK-Fachperson
Fachkompetenz

Institutionsbezogene Rahmenbedingungen

Zeitliche und finanzielle Ressourcen
Implementierung von UK
Unterrichtsbezogene Aspekte
Kommunikationshilfen
(Gebärden, Symbolsammlungen und multimodale Kommunikationssysteme)
UK in der Erwachseneninstitution

Rahmenbedingungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit

Fachteam
Elternarbeit
Erwachseneninstitution

Strukturelle Rahmenbedingungen

Invalidenversicherung
Hilfsmittelfirmen

aus: Dresing & Pehl (2018, S. 35f.)

9.5 Ehrlichkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich diese Masterarbeit selbständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und alle Stellen der Masterarbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht habe. Zudem erkläre ich, dass bei der Zusammenstellung des Materials und der Abfassung der Arbeit mir von niemandem geholfen wurde. Die vorliegende Arbeit ist ausserdem weder ganz noch teilweise an einer anderen Universität zur Begutachtung eingereicht und/oder als Studienleistung z.B. in Form von Kreditpunkten verbucht worden.

Kreuzlingen, 30.12.2021
